

Mémoire pour l'obtention du Diplôme d'Études Spécialisées de Psychiatrie

Présenté et soutenu par

François A. M. Jean

Né le 11 avril 1987 à Lannemezan

Le 30 mars 2017

<p>Perturbations Émotionnelles et Trouble du Spectre de l'Autisme : <i>Influence du Trouble du Spectre de l'Autisme dans l'Expression des Troubles de l'Humeur et des Troubles Anxieux</i></p>

Directeur de mémoire

Madame le Docteur *Anouck Amestoy*, Centre Ressources Autisme Aquitaine

Jury

Monsieur le Professeur *Laurent Schmitt*, Université de Toulouse

Monsieur le Professeur *Manuel Bouvard*, Université de Bordeaux

Monsieur le Professeur *Jean-Philippe Raynaud*, Université de Toulouse

Madame le Professeur *Hélène Verdoux*, Université de Bordeaux

Monsieur le Professeur *Jean-Pierre Clément*, Université de Limoges

Monsieur le Professeur *Marc Auriacombe*, Université de Bordeaux

Monsieur le Professeur *Philippe Birmes*, Université de Toulouse

Monsieur le Professeur *Bruno Aouizerate*, Université de Bordeaux

Monsieur le Professeur *Louis Jehel*, CHU de Fort-de-France

Monsieur le Professeur *Christophe Arbus*, Université de Toulouse

Madame le Professeur *Marie Tournier*, Université de Bordeaux

Monsieur le Professeur *Philippe Nubukpo*, Université de Limoges

Monsieur le Professeur *Cédric Galéra*, Université de Bordeaux

Mémoire pour l'obtention du Diplôme d'Études Spécialisées de Psychiatrie

Présenté et soutenu par

François A. M. Jean

Né le 11 avril 1987 à Lannemezan

Le 30 mars 2017

<p>Perturbations Émotionnelles et Trouble du Spectre de l'Autisme : <i>Influence du Trouble du Spectre de l'Autisme dans l'Expression des Troubles de l'Humeur et des Troubles Anxieux</i></p>

Directeur de mémoire

Madame le Docteur *Anouck Amestoy*, Centre Ressources Autisme Aquitaine

Jury

Monsieur le Professeur *Laurent Schmitt*, Université de Toulouse

Monsieur le Professeur *Manuel Bouvard*, Université de Bordeaux

Monsieur le Professeur *Jean-Philippe Raynaud*, Université de Toulouse

Madame le Professeur *Hélène Verdoux*, Université de Bordeaux

Monsieur le Professeur *Jean-Pierre Clément*, Université de Limoges

Monsieur le Professeur *Marc Auriacombe*, Université de Bordeaux

Monsieur le Professeur *Philippe Birmes*, Université de Toulouse

Monsieur le Professeur *Bruno Aouizerate*, Université de Bordeaux

Monsieur le Professeur *Louis Jehel*, CHU de Fort-de-France

Monsieur le Professeur *Christophe Arbus*, Université de Toulouse

Madame le Professeur *Marie Tournier*, Université de Bordeaux

Monsieur le Professeur *Philippe Nubukpo*, Université de Limoges

Monsieur le Professeur *Cédric Galéra*, Université de Bordeaux

Coordonnées du jury

Psychiatrie Adulte	Pédo-Psychiatrie
BORDEAUX	
<p>Professeur Bruno AOUIZERATE Centre de référence régional des pathologies anxieuses et de la dépression Pôle de Psychiatrie générale et universitaire Centre Hospitalier Charles Perrens 121 rue de la Béchade - CS 81285 33076 BORDEAUX Cedex Tél. : 05.56.56.17.98 Fax : 05.56.56.17.22 e-mail : bruno.aouizerate@u-bordeaux2.fr</p>	<p>Professeur Manuel BOUVARD Pôle Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent Centre Hospitalier Charles Perrens 121 rue de la Béchade - CS 81285 33076 BORDEAUX Cedex Tél. : 05.56.56.17.19 Fax : 05.56.56.17.15 e-mail : mbouvard@ch-perrens.fr , slafenetre@ch-perrens.fr</p>
<p>Professeur Marc AURIACOMBE Pôle Addictologie Centre Hospitalier Charles Perrens 121 rue de la Béchade - CS 81285 33076 BORDEAUX Cedex Tél. : 05.56.56.17.38 Fax : 05.56.56.17.27 e-mail : marc.auriacombe@u-bordeaux.fr</p>	<p>Professeur Cédric GALERA Pôle Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent Centre Hospitalier Charles Perrens 121 rue de la Béchade - CS 81285 33076 BORDEAUX Cedex Tél. : 05.56.56.17.19 Fax : 05.56.56.17.15 e-mail : cgalera@ch-perrens.fr</p>
<p>Professeur Hélène VERDOUX Pôle Universitaire de Psychiatrie Adulte Hôpital Charles Perrens 121 rue de la Béchade - CS 81285 33076 BORDEAUX Cedex Tél. : 05.56.56.17.32 Fax : 05.56.56.35.46 e-mail : hverdoux@ch-perrens.fr</p>	
<p>Professeur Marie TOURNIER Pôle Universitaire de Psychiatrie Adulte Hôpital Charles Perrens 121 rue de la Béchade - CS 81285 33076 BORDEAUX Cedex Tél. : 05.56.56.17.71 ou 17 32 Fax : 05.56.56.35.46 e-mail : mtournier@ch-perrens.fr</p>	
ANTILLES GUYANE	
<p>Professeur Louis JEHEL CHU de Fort-de-France - Service de Psychologie Médicale et de Psychiatrie - Service 1C - B. P. 632 97261 FORT-de-FRANCE Cedex MARTINIQUE Tél. : 05 96 55 22 11 e-mail : louis.jehel@chu-fortdefrance.fr venise.opet@univ.ag.fr</p>	

LIMOGES	
<p>Professeur Jean-Pierre CLEMENT Fédération Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie de l'Adulte et du Sujet Agé Centre Hospitalier ESQUIROL 15 rue du Docteur Marcland 87025 LIMOGES Cedex Tél. : 05.55.43.11.92 Fax : 05.55.43.11.95 e-mail : pc4@ch-esquirol-limoges.fr</p>	
<p>Professeur Philippe NUBUKPO Pôle Universitaire d'Addictologie Centre Hospitalier ESQUIROL 15 rue du Docteur Marcland 87025 LIMOGES Cedex Tél. : 05.55.43.13.21 Fax : 05.55.43.12.46 e-mail : philippe.nubukpo@ch-esquirol-limoges.fr philippe.nubukpo@9online.fr</p>	
TOULOUSE	
<p>Professeur Laurent SCHMITT Service Universitaire de Psychiatrie et Psychologie Médicale Hôpital de Psychiatrie 330 avenue de Grande Bretagne TSA 70034 31059 TOULOUSE Cedex 9 Tél. : 05.34.55.75.02 Fax : 05.34.55.75.15 e-mail : schmitt.l@chu-toulouse.fr schmitt.sec@chu-toulouse.fr</p>	<p>Professeur Jean-Philippe RAYNAUD Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (S.U.P.E.A.) Hôpital La Grave TSA 60033 31059 TOULOUSE Cedex 9 Tél. : 05.61.77.78.74 Fax : 05.61.77.79.02 e-mail : raynaud.jp@chu-toulouse.fr payeur.g@chu-toulouse.fr</p>
<p>Professeur Philippe BIRMES Service de Psychiatrie, psychothérapies et art-thérapie Hôpital de Psychiatrie 330 avenue de Grande Bretagne TSA 70034 31059 TOULOUSE Cedex 9 Tél. : 05.34.55.75.05 Fax : 05.34.55.75.16 e-mail : birmes.p@chu-toulouse.fr birmes.sec@chu-toulouse.fr</p>	
<p>Professeur Christophe ARBUS Service Universitaire de Psychiatrie et Psychologie Médicale Hôpital de Psychiatrie 330 avenue de Grande Bretagne TSA 70034 31059 TOULOUSE Cedex 9 Tél. : 05.34.55.75.04 Fax : 05.34.55.75.15 e-mail : arbus.c@chu-toulouse.fr arbus.sec@chu-toulouse.fr</p>	

Parcours

2012 – 2017 Internat de Psychiatrie à Bordeaux

- Novembre 2012 - Avril 2013 : **Unité Fermée Adulte**, Régis, Dr Bernard Antoniol, PH - Expert judiciaire, Hôpital Charles Perrens à Bordeaux
- Mai 2013 - Octobre 2013 : **Unité Ouverte Adulte**, Carreire 3, Pr Marie Tournier, PU-PH, Hôpital Charles Perrens à Bordeaux
- Novembre 2013 - Avril 2014 : Stage hors filière, **Neuropédiatrie**, 6e C, Dr Jean-Michel Pedespan, PH, Hôpital des enfants, Groupe hospitalier Pellegrin, CHU de Bordeaux
- Mai 2014 - Octobre 2014 : **Centre Médico-Psychologique pour Enfants et Adolescents et Centre Ressources Autisme Aquitaine**, Pr Manuel Bouvard, PU-PH, Hôpital Charles Perrens à Bordeaux
- Novembre 2014 - Avril 2015 : **Service d'Addictologie, unité de suivi ambulatoire**, Pr Marc Auriacombe, PU-PH, Hôpital Charles Perrens à Bordeaux
- Novembre 2015 - Avril 2016 : **Urgences psychiatriques**, Service d'Évaluation de Crise et d'Orientation Psychiatrique, Dr Charles-Henry Martin, PH - Référent CUMP Sud-Ouest, Hôpital Charles Perrens à Bordeaux
- Mai 2016 – Octobre 2016 : **Liaison-Urgences pédopsychiatriques à l'hôpital des enfants de Bordeaux et Hôpital De Jour pour enfants à Caychac**, Pr Manuel Bouvard, PU-PH, CHU de Bordeaux et Hôpital Charles Perrens à Bordeaux
- Novembre 2016 – Avril 2017 : **Unité des troubles du comportement alimentaire pour adolescents**, Dr Xavier Pommereau, PH, CHU de Bordeaux

2014 – 2016 **Master 2 Recherche** Biologie Santé Environnement, spécialité Cognition Naturelle et Artificielle, à l'École Pratique des Hautes Études (EPHE) à Paris, Responsable : Pr Thierry Dupressoir

2015 – 2016 Inscription en 1^{er} année du **DESC de Psychiatrie de l'enfant et l'adolescent**

Devenir

Mai 2017 Post-internat dans le Pôle Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent du Pr Manuel Bouvard à l'hôpital Charles Perrens à Bordeaux

2017 – 2018 Inscription en 2^e année du DESC de Psychiatrie de l'enfant et l'adolescent

Table des Matières

Coordonnées du jury.....	1
Parcours.....	3
Table des Matières.....	4
Abréviations.....	5
Résumé.....	6
Mots clefs.....	6
Abstract.....	6
Key words.....	6
Collaborations et Financement.....	7
Conflits d'intérêt.....	7
Introduction.....	8
Méthodes.....	10
Déroulement de l'étude.....	10
Population étudiée.....	10
Évaluation clinique.....	11
Analyse statistique.....	13
Formalités légales et éthique.....	17
Résultats.....	17
Analyse descriptive monovariée.....	17
Analyse de Hill et Smith.....	20
Partitionnement de données.....	28
Discussion.....	36
Conclusion.....	37
Perspectives.....	38
Références.....	39
Index des Tableaux.....	44
Index des Figures.....	44

Abréviations

- ABC : Aberrant Behaviour Checklist
- ADI-R : Autism Diagnostic Interview – Revised
- ANR : Agence Nationale de la Recherche
- ASD : Autism Spectrum Disorder
- CC2 : Children's Communication Checklist
- CC-A : Communication Checklist – Adult
- DIGS : Diagnostic Interview for Genetic Study
- DSM : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
- DSM-5 : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders : DSM-5
- DSM-IV-TR : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV edition Text Revised
- η^2 : rapport de corrélation
- HARS : Hamilton Anxiety Rating Scale
- HDRS : Hamilton Depression Rating Scale
- INSERM : Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale
- IRM : Imagerie par Résonance Magnétique
- K-SADS-PL : Kiddie - Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children – Present an Lifetime
- μ : moyenne
- p : degré de significativité
- r : coefficient de corrélation de Pearson
- RBS-R : Repetitive Behaviour Scale – Revised
- rho : coefficient de corrélation de Spearman
- sigma : écart type
- SRS : Social Responsiveness Scale
- TSA : Troubles du Spectre de l'Autisme

Résumé

Introduction : Les troubles anxieux et de l'humeur ont des prévalences élevées chez les sujets ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et sont la principale raison de l'introduction des traitements pharmacologiques. Notre objectif est d'explorer le recouvrement symptomatique entre la dépression, l'anxiété, l'irritabilité et l'agressivité chez les individus avec un TSA. **Méthodes :** 52 participants ont été sélectionnés dans la cohorte multicentrique InFoR Autism. Nous avons effectué une analyse d'agrégation avec la méthode de Hill et Smith et une analyse de partitionnement de données avec la méthode des K-médoides. **Résultats :** Nous avons retrouvé une agrégation de l'anxiété, de la dépression, de l'agressivité et d'une faible part d'irritabilité. Le partitionnement était optimal pour 2 groupes qui comportaient 20 et 32 sujets. Le premier groupe présentait de hauts niveaux d'irritabilité, de léthargie et d'hyperactivités ainsi qu'une forte expressivité des symptômes autistiques. La représentation des groupes dans l'espace formé par les axes de l'analyse de Hill et Smith suggèrent que le deuxième groupe pourrait se scinder en un groupe sans perturbations émotionnelles et en un groupe avec de hauts niveaux d'anxiété et de dépression. **Conclusion :** Chez les individus avec un TSA, nous avons identifié un groupe exprimant simultanément l'irritabilité, l'hyperactivité et la léthargie et un groupe probable présentant de l'anxiété et de la dépression. Ces éléments devraient encourager la réflexion sur les troubles anxieux et de l'humeur chez les sujets ayant un trouble neuro-développemental et ouvrir de nouvelles voies aux approches thérapeutiques.

Mots clefs

Trouble du spectre de l'autisme, dépression, anxiété, irritabilité, agressivité, recouvrement

Abstract

Introduction: Mood and anxious disorders have high rates in individuals with autism spectrum disorder (ASD) and are the principal reason for introduction of pharmacological treatment. The aim of our study is to explore the overlap between depression, anxiety, irritability and aggressiveness symptoms in subjects with ASD. **Method:** 52 participants were selected from the InFoR Autism study, a French multi-centric cohort. Data were explored with an analysis of aggregation, the analysis of Hill and Smith, and a cluster analysis of K-medoid type. **Results:** We found an aggregation of anxiety, depression and aggressive behaviors with a weak part of irritability. Cluster analysis was maximized for two groups which included 20 and 32 subjects respectively. First group present high levels of irritability, lethargy and hyperactivity and high expression of autism core symptoms. Projection of groups on Hill and Smith analysis axis suggest splitting the second group to a subgroup with no emotional disruption and a subgroup with high levels of anxiety and depression. **Conclusion:** In ASD subjects, we identified a group expressing simultaneous irritability, hyperactivity and lethargy and a possible group showing anxiety and depression. It should encourage reflexions about how thinking mood and anxious disorders in subjects with a disrupted neurodevelopment and open new ways to therapeutics.

Key words

Autism spectrum disorder, depression, anxiety, irritability, aggressiveness, overlap

Collaborations et Financement

L'étude, à partir de laquelle a été fait ce travail, a été coordonnée par la fondation FondaMental associée à l'Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale (INSERM) et avec la participation de l'Institut Pasteur, de l'Institut Roche de recherche et de médecine translationnelle, émanation du Laboratoire Roche, et des centres experts Asperger du groupement hospitalier Albert Chenevrier – Henri Mondor à Créteil, du centre hospitalier Robert Debré à Paris et du centre hospitalier Charles Perrens à Bordeaux. Le Pr Marion Leboyer était l'investigateur coordinateur et la responsable pour le centre de Créteil. Le Pr Manuel Bouvard était le responsable pour le centre de Bordeaux. Le Pr Richard Delorme était le responsable pour le centre de Paris. Le Pr Thomas Bourgeron était le responsable scientifique.

Le financement de l'étude provient de la fondation FondaMental, de l'INSERM, de l'Institut Pasteur, de l'Institut Roche de recherche et de médecine translationnelle, émanation du Laboratoire Roche, et d'une subvention publique du programme d'investissement d'avenir de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) enregistrée sous le numéro ANR-11-IDEX-0004-02.

Conflits d'intérêt

Aucun conflit d'intérêt.

Introduction

Le trouble du spectre de l'autisme (TSA) est un trouble neuro-développemental(1) qui a une prévalence estimée de 1 %(1) et qui touche aux alentours de 660 000 sujets en France. Du fait du caractère chronique de ce trouble et en raison de la complexité des symptômes, la prise en charge des personnes avec un TSA est un enjeu important pour la société et la Psychiatrie. Cette importance est illustrée par l'enchaînement ces dernières années de trois plans « autisme » (2) et par la polémique récente qui a suivi la proposition de résolution à l'Assemblée Nationale du 13 octobre 2016 n° 4134 voulant rendre pénalement condamnable certaines pratiques. Les préoccupations actuelles sont en partie liées à l'histoire mouvementée de l'autisme. Passées les années 1940 et les précurseurs qu'ont été les docteurs Leo Kanner et Hans Asperger, l'autisme a été associé à la psychose et à la schizophrénie tel que nous pouvons le constater dans les éditions I et II du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) (3,4). Il a fallu les travaux considérables de nombreux médecins et chercheurs avec notamment les docteurs Michael Rutter et Lorna Wing pour sortir de cet état de fait. Progressivement, l'autisme a été dissocié de la psychose, considéré comme un trouble développemental et des procédures diagnostiques précises ont été élaborées. Nonobstant les nouvelles questions qui se posent toujours sur les limites de l'autisme et la prise de l'importance du concept de TSA par rapport à l'autisme typique et au syndrome d'Asperger, l'enjeu futur va être le suivi à long terme des sujets et la compréhension de leurs difficultés. Par difficultés, nous entendons toutes les difficultés qu'elles soient directement liées au TSA, qu'elles soient la conséquence du TSA ou encore qu'elles n'aient aucun rapport avec le TSA mais dont les particularités du trouble perturbent leur règlement.

Les comorbidités psychiatriques, particulièrement les troubles de l'humeur et les troubles anxieux, constituent un problème majeur pour les personnes avec un TSA. Environ 7 enfants sur 10 sont touchés par une comorbidité psychiatrique (5). Les prévalences retrouvées pour les troubles anxieux et de l'humeur sont à des niveaux hauts allant jusqu'à 70 % pour l'épisode dépressif majeur (6) et jusqu'à 84 % pour les troubles anxieux (7). Il est de plus rapporté une forte présence des crises colériques, de l'irritabilité, d'automutilation et des conduites agressives (8–10). Le taux de comorbidités psychiatriques est élevé chez les individus avec un TSA présentant des comportements suicidaires avec notamment 13,7 à 37 % de sujets avec un trouble de l'humeur et 7,7 à 74,5 % de sujets avec un trouble anxieux (11). L'impact de la comorbidité est d'autant plus problématique que chez les sujets avec un TSA, le taux de suicide est estimée selon les études de 7,2 à 15 % et la présence d'idéation suicidaire de 10,7 à 50 % (11). Les comorbidités psychiatriques sont la principale cause des traitements pharmacologiques avec chez les enfants ayant un TSA un taux de traitement de 45 % (12).

La résolution des différentes difficultés chez les individus avec un TSA peut gagner à prendre en compte leurs particularités développementales. Ces particularités modifient certains aspects du fonctionnement cérébral et retentissent sur le comportement et la pensée. Effectivement, les sujets avec un TSA ont une régulation émotionnelle non efficiente par rapport aux sujets au développement typique (13,14). La régulation émotionnelle non efficiente peut être nommée dysrégulation émotionnelle. La régulation émotionnelle est définie comme l'ensemble des stratégies conscientes ou inconscientes (au sens d'automatique) mise en place à la suite d'un stimulus émotionnel dans le but d'influencer le niveau ou le type de l'affect suscité par le stimulus ou le stimulus lui-même (14). Il est retrouvé chez les sujets TSA de moins bonnes capacités d'adaptations et de la régulation émotionnelle aux expériences négatives (15). Les résultats d'une étude en IRM cérébrale fonctionnelle suggèrent que les sujets avec un TSA activeraient moins les zones émotionnelles lors des tentatives de régulation (16).

Nous utiliserons dans ce travail, le concept de perturbations émotionnelles qui fait référence à la catégorie de troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence (codes F90 à F98) de la classification internationale des maladies version 10 (17). Cette catégorie inclut des troubles anxieux, des troubles de l'humeur et des troubles divers du comportement de l'enfant et de l'adolescent qui sont atypiques et spécifiques de certaines situations. Une approche possible des comorbidités psychiatriques dans le TSA serait de traiter uniquement les troubles anxieux ou le trouble bipolaire. Nous souhaitons pour notre part considérer les troubles de l'humeur et les troubles anxieux dans leur ensemble tout en incluant les atypicités et les spécificités possibles. Cette approche par ensemble peut permettre d'étudier plus largement l'impact des particularités développementales du TSA sur les comorbidités psychiatriques. Pour cela nous avons besoin d'un concept renvoyant à la fois aux troubles de l'humeur et aux troubles anxieux. Nous avons choisi d'utiliser le concept de perturbations émotionnelles pour désigner l'ensemble formé par les troubles de l'humeur et les troubles anxieux. Ce concept de perturbations émotionnelles renvoie à des diagnostics cliniques et non pas au mécanisme cognitivo-comportemental de la régulation émotionnelle. Nous nous référerons uniquement à des troubles cliniques quand nous feront mention des perturbations émotionnelles.

Connaissant les particularités au niveau émotionnel des individus avec un TSA et la forte prévalence des perturbations émotionnelles chez eux, la question se pose de savoir de quelle manière ces particularités influencent la nature et l'expression des perturbations émotionnelles. Notre hypothèse est que les particularités développementales et la dysrégulation émotionnelle des sujets avec un TSA modifient l'expression des troubles anxieux et de l'humeur. Cette modification consisterait à des associations non habituelles des différentes dimensions symptomatiques et à une

expression moins visible de certains signes cliniques.

Notre objectif principal est d'explorer l'expression clinique des perturbations émotionnelles dans le TSA. Notre objectif secondaire est de rechercher les marqueurs de risque des perturbations émotionnelles dans le TSA, relevant des caractéristiques démographiques, de la symptomatologie autistique et des comorbidités psychiatriques.

Méthodes

Déroulement de l'étude

Nous avons travaillé sur un échantillon de sujets avec un TSA de la cohorte française « InFoR Autism ». La cohorte InFoR Autism fait elle-même partie d'une étude plus vaste nommée « Gènes et Autisme ». L'inclusion des sujets dans la cohorte InFoR Autism s'est déroulée de mars 2013 à février 2016. Les inclusions se sont faites à Bordeaux, Créteil et Paris. 121 sujets avec un TSA et 59 sujets témoins ont été recrutés et nous pouvons observer dans le Tableau 1 leur répartition en fonction des classes d'âge, du trouble et du niveau intellectuel. L'âge minimal des participants était de 6 ans et l'âge maximal de 56 ans. Il y avait 38 sujets de genre féminin, soit 21,11 %.

Tableau 1 : Répartition des sujets et des témoins en fonction des classes d'âge

		Enfants	Adolescents	Adultes	Total
TSA	Niveau normal	31	30	42	103
	Déficit intellectuel	9	9	0	18
Témoins		16	13	30	59
Total		56	52	72	180

Population étudiée

Les critères d'inclusion des sujets avec un TSA étaient de remplir, pour l'autisme ou pour le syndrome d'Asperger ou pour le trouble envahissant du développement non autrement spécifié, les critères diagnostiques du « Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders IV edition - Text Revised » (DSM-IV-TR) (18), d'avoir un quotient intellectuel supérieur à 50, d'être âgé de 6 ans à 65 ans, d'avoir un état compatible avec une prise de sang et d'être affilié au régime de sécurité sociale. Les critères d'exclusion étaient d'avoir un diagnostic de TSA réfuté lors d'explorations complémentaires et la détection d'une pathologie génétique ayant un rôle causal dans le TSA (syndrome de l'X fragile, sclérose tubéreuse de Bourneville, neurofibromatose de Recklinghausen, syndrome d'Angelman, syndrome de Rett, etc). Pour le groupe de sujets contrôles, les critères d'inclusion étaient d'avoir un quotient intellectuel supérieur à 70, d'être âgé de 6 ans à 65 ans, d'avoir un état compatible avec une prise de sang et d'être affilié au régime de sécurité sociale. Les

critères de non-inclusion étaient la présence d'antécédents neurologiques ou psychiatriques, des antécédents immuno-inflammatoires et la présence d'un traitement immuno-supprimeur.

Nos objectifs portaient sur les perturbations émotionnelles dans le TSA, nous avons inclus dans notre échantillon les 121 sujets avec un TSA. Nous avons ensuite sélectionné uniquement les adolescents et les adultes car les perturbations émotionnelles sont un phénomène dont la prévalence devient plus importante durant l'adolescence et au début de l'âge adulte (19,20). Il restait 81 sujets. L'étape suivante à consister à sélectionner les individus n'ayant aucune donnée manquante pour nos variables d'analyse principales. Nous avons ainsi retenu 52 sujets soit 43 % des sujets avec un TSA de la cohorte. Le diagramme de flux résumant cette sélection est présenté dans la Figure 1.

Figure 1 : Diagramme de flux de la sélection des sujets pour l'analyse

Évaluation clinique

Les évaluations à l'inclusion regroupaient des questionnaires, des examens et des passations d'échelles psychométriques. Ces évaluations exploraient les symptômes autistiques, émotionnelles, anxieuses et les comorbidités psychiatriques. Les entretiens se faisaient avec les sujets et leur entourage. Un psychiatre ou un psychologue réalisait la passation.

Tout d'abord, étaient posées des questions non spécifiques sur les caractéristiques démographiques du sujet et de ses parents, la scolarité et ou l'activité professionnelle du sujet et des parents, l'arbre généalogique et les antécédents médicaux globaux.

Au niveau du diagnostic d'autisme, deux types d'évaluation étaient réalisées. Il y avait des

diagnostics critériologiques où un certain nombre de critères doivent être remplies pour pouvoir poser le diagnostic. Il y avait un diagnostic dimensionnel à seuil où en compilant plusieurs questions, un score est obtenu et si le score cible est dépassé, le diagnostic est posé. Pour le diagnostic critériologique, il y avait la recherche des critères DSM-IV-TR (18) de l'autisme, des critères DSM-IV-TR (18) du syndrome d'Asperger et des critères traduits du « Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders : DSM-5 » (DSM-5) (1) du TSA. Le DSM-5 ayant regroupé tous les diagnostics dans le TSA, il y avait un intérêt à conserver l'approche DSM-IV-TR. Pour le diagnostic dimensionnel, il y avait une version française de l'« Autism Diagnostic Interview - Revised » (ADI-R) (21,22) qui se base sur l'histoire développementale et actuelle recueillie avec les parents.

Au niveau des symptômes autistiques, il y avait des questions sur les différentes dimensions de l'autisme. Concernant les interactions sociales, une traduction française de la « Social Responsiveness Scale » (SRS) (23,24) a été passée. La SRS possède des sous-scores concernant l'ensemble socialisation/interactions/communication, concernant le maniérisme, la communication, la sensibilisation, la cognition et la motivation. Une traduction française de la « Repetitive Behaviour Scale Revised » (RBS-R) (25) a été réalisée pour explorer les activités et les comportements répétitifs et restreints. Les sous-scores de la RBS-R se concentrent sur les stéréotypies, l'auto-agressivité, les obsessions, les habitudes, la résistance aux changements et les intérêts restreints. Au niveau de la communication, pour les enfants une traduction française la « Children's Communication Checklist » (CC2) (26) a été réalisée et pour les adultes une traduction française de la « Communication Checklist – Adult » (CC-A) (27) a été faite. La CC2 comporte des sous-scores concernant le langage, la syntaxe, la sémantique, la cohérence, l'initiation, les stéréotypies verbales, l'utilisation du contexte, la communication non verbale, les relations sociales, les intérêts, la communication en général et les interactions sociales.

Au niveau des comorbidités psychiatriques, les enfants et adolescents passaient la version française de la « Kiddie - Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children – Present and Lifetime » (K-SADS-PL) (28,29) et les adultes passaient la version française de la « Diagnostic Interview for Genetic Studies » (DIGS) (30,31). Les échelles d'évaluation dimensionnelles étaient une traduction française de l'« Hamilton Anxiety Rating Scale » (HARS) (32) pour l'anxiété, une traduction française de l'« Hamilton Depression Rating Scale » (HDRS) (33) pour la dépression et une traduction française de l'« Aberrant Behavior Checklist » (ABC) (34) pour les problématiques comportementales. L'ABC comporte des sous-scores explorant l'hyperactivité, la léthargie, l'irritabilité, les comportements stéréotypés et le discours inapproprié.

Les items de l'ADI-R (22) pourtant sur la période actuelle et concernant l'agressivité avec

les proches, l'agressivité avec les étrangers et l'automutilation, ont été dichotomisés sur le critère absence/présence du comportement préalablement aux analyses.

Analyse statistique

Toutes les analyses ont été faites sur les données recueillies à l'inclusion dans la cohorte.

Choix techniques

L'ensemble des analyses a été effectué avec le langage de programmation R version 3.2.3 (35) via l'implémentation Microsoft R Open (36) sur l'interface de développement intégrée Rstudio version 0.99.893 (37). Le maintien de la reproductibilité a été assurée avec le module checkpoint version 0.3.15 (38) en fixant à la date du 1^{er} janvier 2016 la version des différents modules. Le risque de première espèce a été fixé au seuil de 5 % et les intervalles de confiance ont été calculés à 95 %. Le degré de significativité, noté p , est donc considéré comme significatif lorsqu'il est inférieur à 0,05. Le pseudo-aléatoire était fixé à 123 avant de lancer des processus se basant sur lui. Les résultats ont été arrondis à 2 décimales hormis les degrés de significativité qui ont été arrondis à 3 décimales. Nous avons retenu qu'une distribution pouvait être considérée comme normale si à la fois le test de Shapiro-Wilk, le test d'Anderson-Darling et le test de Jarque-Bera concluaient à une normalité. L'association d'un test basé sur la répartition des quantiles par rapport à ceux d'une loi normale, d'un test basé sur la fonction de distribution cumulée empirique et d'un test basé sur les moments (coefficient d'aplatissement et coefficient d'asymétrie) permet d'être conservateur lors de la définition de la normalité. L'homosédasticité était recherchée avec le test de Bartlett. Pour les variables où il y avait des données manquantes, les analyses n'en ont pas tenu compte et leur nombre a été indiqué.

Analyse descriptive monovariée

Nous avons réalisé une analyse descriptive monovariée de l'échantillon sélectionné afin d'en connaître les particularités. Ceci nous a permis de définir la population cible à laquelle s'applique nos conclusions. Nous avons effectué pour les variables quantitatives les écarts types, les moyennes, l'intervalle de confiance des moyennes et pour les variables qualitatives pour chaque modalité, le compte, la fréquence en pourcentage et l'intervalle de confiance de cette fréquence. Les intervalles de confiance ont été réalisés pour les variables quantitatives avec une méthode de bootstrapping (39,40) à 1000 répétitions (ce qui permettait de ne pas faire l'hypothèse de normalité de la variable) et pour les variables qualitatives avec la méthode de Clopper et Pearson (reposant sur la distribution binomiale) (41,42). Le bootstrapping a été effectué avec le module boot version 1.3-17 (39) et la méthode de Clopper et Pearson avec le module binom version 1.1-1 (42).

Variables principales d'analyse

Avant de poursuivre les analyses, des variables d'intérêt important ont été sélectionnées sur leur significativité clinique, leur complémentarité et la disponibilité des données. Nous avons retenu :

- le score total pour l'HARS (32)
- le score total pour l'HDRS (33)
- le sous-score irritabilité de l'ABC (34)
- le sous-score hyperactivité de l'ABC (34)
- le sous-score léthargie de l'ABC (34)
- la question sur la présence de conduite suicidaire
- la question sur l'agressivité avec les proches de l'ADI-R (22) pourtant sur la période actuelle
- la question sur l'agressivité avec les étrangers de l'ADI-R (22) pourtant sur la période actuelle
- la question sur les automutilations de l'ADI-R (22) pourtant sur la période actuelle

Analyse de Hill et Smith

Afin d'avoir une vision globale de l'association entre variables représentant les caractéristiques émotionnelles (variables principales d'analyse), nous avons fait une analyse d'ensemble qui recherchait leur agrégation. Nous avons analysé les variables associées aux perturbations émotionnelles par une analyse multivariée descriptive de Hill et Smith (43,44). Cette analyse est une analyse mixte entre une analyse en composante principale et une analyse factorielle des correspondances multiples. Par sa mixité elle permet d'étudier en un seul temps des variables quantitatives et qualitatives. Elle consiste à déterminer dans un espace à n dimensions, n étant le nombre de variables analysées, des axes construits qui sont premièrement non corrélés entre eux et deuxièmement qui représentent aux mieux les variables analysées. Seul les axes apportant le plus d'information sont retenus et il est alors possible d'observer si les variables se regroupent autour de ces axes d'une façon particulière. Les coordonnées des sujets analysés sur les axes fictifs retenus peuvent être considérés comme une variable résumant les variables qui lui sont fortement associées. Pour réaliser cette analyse nous avons utilisé le module ade4 version 1.7-3 (44).

Nous avons ensuite recherché la présence d'association statistiquement significatives entre les axes construits retenus et les symptômes émotionnels, les caractéristiques démographiques, les antécédents de comorbidités psychiatriques et les symptômes autistiques. Nous avons utilisé le test

sur le coefficient de corrélation de Pearson entre variables qualitatives normales, le test sur le rho de Spearman entre variables qualitatives avec une ou deux variables non normales et le test du rapport de corrélation de Pearson (45,46) entre une variable qualitative et une quantitative. Le test du rapport de corrélation n'était réalisé que s'il y avait au moins 8 sujets pour chaque modalité de la variable qualitative.

Partitionnement de données

Pour compléter la recherche d'agrégation entre les variables, nous nous sommes intéressés aux sujets eux-mêmes. Nous avons exploré la tendance des sujets à former des groupes homogènes en fonction de leurs symptômes de perturbations émotionnelles. Ces groupes pourraient être par exemple un groupe de sujets anxieux, un groupe de sujets déprimés et un groupe de sujets sans perturbations émotionnelles.

Pour réaliser le regroupement, nous avons choisis d'utiliser une analyse de partitionnement de données ou « clustering ». Le but du partitionnement de données est de classer les sujets en groupes pour qu'ils soient, au niveau de leurs caractéristiques, le plus proche possible des autres membres de leur groupe et le plus éloigné possible des membres des autres groupes. En terme mathématique, la proximité entre deux sujets se définit comme la distance entre ces deux sujets dans un repère à n dimensions où chaque dimension représente une des caractéristiques considérées. Pour réaliser le partitionnement de données, nous avons utilisé une méthode de classement à groupe fixé de type K-médoïdes (47). Un médoïde est le sujet le plus central d'un groupe dans un système de coordonnées à n dimensions ou l'équivalent de ce qu'est la médiane pour un vecteur de nombre. Le principe de la méthode classement à groupe fixé de type K-médoïdes est de trouver, pour un nombre k de groupes voulus, les k groupes dont la somme des distances de chaque sujet au médoïde de son groupe est la plus faible. La solution est trouvée en testant de multiples possibilités de groupes parmi les sujets analysés. Ce type de méthode de partitionnement de données a l'avantage de prendre en compte simultanément de variables quantitatives et qualitatives, d'être robuste aux biais de mesure et d'être moins sensible que d'autres méthodes aux valeurs extrêmes (48,49). Parmi les algorithmes réalisant un partitionnement de données de type K-médoïdes, nous avons utilisé l'algorithme « pam » (abréviation de « partitioning around medoids ») qui est le plus adapté à nos données (47). Le partitionnement des données a été réalisé sur les échelles et questions correspondant aux perturbations émotionnelles (variables principales d'analyse).

Afin de déterminer le nombre de groupes k à rechercher pour lancer l'algorithme, nous avons jugé du résultat de trois méthodes testées pour un nombre de groupes possibles allant de 1 à 10. La première est la méthode « du coude » (50). Elle consiste à évaluer le pourcentage de variabilité expliquée par l'appartenance à un groupe via la somme des sommes des carrés des écarts

pour chaque nombre possible de groupes. Nous pouvons ainsi jugé si l'adjonction d'un groupe supplémentaire apporte peu ou prou d'informations supplémentaires par le fait que la somme des carrés des écarts diminue peu ou prou. En gardant en tête que le pourcentage de variabilité expliquée augmente de manière continu lorsque le nombre de groupes est augmenté, l'intérêt est de sélectionner le nombre de groupes qui explique un pourcentage suffisant de la variabilité sans être excessif. C'est l'endroit où la représentation forme un coude. La deuxième est la méthode de la « silhouette » (51). Elle calcule pour chaque nombre possible de groupes la moyenne de la similarité des sujets à leur groupe par rapport aux autres groupes. Moins cette moyenne est élevée et moins les sujets sont similaires à leur groupe par rapport aux autres groupes. L'intérêt est de choisir le nombre de groupes ou cette moyenne est la plus élevée. La troisième est la méthode GAP (52). Elle recherche, pour chaque nombre de groupes possible, la différence entre le logarithme népérien de la somme des carrés des écarts par groupe des données de l'échantillon analysé et le logarithme népérien de la somme des carrés des écarts par groupe des données d'une distribution de référence. Il s'agit en quelque sorte d'estimer si le nombre de groupes fixé explique mieux la variabilité dans l'échantillon que dans une distribution quelconque. Plus la différence est grande et plus le nombre de groupes est adapté à l'échantillon.

Nous avons ensuite voulu explorer de quelle manière nous pouvions faire une distinction entre les groupes formés. Nous avons voulu décrire les caractéristiques des sujets de chaque groupe formé concernant les perturbations émotionnelles, les caractéristiques démographiques, les antécédents de comorbidités psychiatriques et les symptômes autistiques. L'observation des différences entre les groupes pouvant être l'œuvre du hasard de la section des sujets analysés, il était nécessaire de faire une inférence statistique. Afin de conclure à la significativité statistique des différences révélées, nous avons effectué pour les variables quantitatives le test de Student (en cas de distributions normales dans chaque groupe et d'homosédasticité entre les groupes), le test de Student avec la correction de Welch (en cas de distributions normales dans chaque groupe et d'hétérosédasticité entre les groupes) ou encore le test de Mann-Whitney-Wilcoxon (en cas d'au moins une des distributions non normale dans les groupes), et pour les variables qualitatives, nous avons effectué un test du χ^2 de Pearson (si les effectifs théoriques étaient supérieurs à 5) et le test exact de Fisher (si les effectifs théoriques étaient inférieurs ou égaux à 5). Pour juger de l'importance de la différence pour les variables entre les deux clusters, nous avons calculé la taille d'effet par le h de Cohen pour les variables qualitatives et le d de Cohen pour les variables quantitatives (53). Considérant les valeurs absolues de ces indicateurs, les effets étaient considérés comme faibles autour de 0,2, modérés autour de 0,5 et importants autour de 0,8 (53).

Dans une approche graphique, nous avons placé les sujets dans l'espace formé par les axes obtenus lors de l'analyse de Hill et Smith. Ainsi nous avons pu observer le positionnement des

groupes dans des dimensions correspondants aux perturbations émotionnelles. Pour finir, nous avons placé les sujets dans un repère normalisé avec des coordonnées étoilées comportant comme axes les variables représentant les perturbations émotionnelles. Nous avons fait figurer plusieurs angles de vue.

Nous avons utilisé le module cluster version 2.0.3 (54) pour réaliser le partitionnement de données et les modules NbClust version 3.0 (55) et factoextra version 1.0.3 (56) pour déterminer le nombre optimal de groupes. Le d de Cohen a été fait avec le module effsize version 0.5.4 (57) et le h de Cohen avec le module pwr version 1.1-3 (58). La projection en 3 dimensions a été faite par nos soins en utilisant la 3D du module rgl version 0.95.1435 (59).

Formalités légales et éthique

L'étude a obtenu l'accord du comité de protection des personnes d'Ile-de-France IX le 14 novembre 2008 sous le numéro : 08-029, l'accord de l'agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) le 11 août 2008 sous le numéro : ANSM 80738-B70 et l'accord de la commission nationale de l'informatique et des libertés sous le numéro : EGY/FLR/AR134955. L'étude a été enregistrée dans le registre public des études en santé sous le numéro : NCT02628808. L'ensemble des sujets majeurs non protégés ont donné leur consentement écrit après une information écrite et orale. Le tuteur signait l'accord pour les sujets sous tutelle et le curateur était présent lors de la signature pour les sujets sous curatelle. Pour les sujets mineurs, la participation était soumise à leur assentiment dans la mesure du possible et à l'accord de leurs parents après une information écrite et orale avec des supports adaptés. Concernant les sujets devenant adulte au cours de la recherche, un accord écrit leur a été demandé au moment de leur majorité avant la réalisation d'évaluations complémentaires.

Résultats

Analyse descriptive monovariée

L'échantillon retenu comportaient 5 femmes soit 9,62 %, l'âge moyen est de 19 ans et il y avait 32 adolescents (61,54 %). Un peu plus d'un tiers des sujets (22 sujets, 42,31 %) remplissaient les conditions pour avoir le diagnostic de syndrome d'Asperger selon le DSM-IV-TR (60).

Nous avons étudié 52 sujets qui étaient en majorité des hommes plutôt jeunes. Il y avait un peu plus d'un tiers des sujets avec un syndrome d'Asperger.

Nous avons retrouvé en moyenne des niveaux modérés d'anxiété (HARS : $\mu = 5,5$, $\sigma = 6,04$) (μ : moyenne et σ : écart type), de dépression (HDRS : $\mu = 3,65$, $\sigma = 4,12$), de

léthargie (ABC Léthargie : $\mu = 11,65$, $\sigma = 9,64$), d'hyperactivité (ABC hyperactivité: $\mu = 10,13$, $\sigma = 10,17$) et d'irritabilité (ABC Léthargie : $\mu = 6,63$, $\sigma = 7,03$). 4 sujets présentaient des conduites suicidaires mais un quart d'entre eux (13 sujets, 25 %) présentaient des automutilations. Concernant l'agressivité, nous avons retrouvé respectivement 28,85 % et 13,86 % des sujets qui avaient des conduites agressives envers des proches ou des étrangers.

Les niveaux de dépression, d'anxiété, d'irritabilité et d'agressivité étaient modérés.

Concernant les symptômes autistiques, les comportements répétitifs et les intérêts restreints étaient présents de hauts niveaux comme le montre la RBS-R ($\mu = 22,32$, $\sigma = 19,7$), le sous-score maniérisme de la SRS ($\mu = 16,9$, $\sigma = 7,34$), et le sous-score stéréotypies et intérêts restreints de l'ADI-R concernant la période de passation ($\mu = 4,79$, $\sigma = 2,27$). Les interactions sociales des individus étudiés sont altérées de manière importante avec un score moyen élevé à la SRS ($\mu = 92,29$, $\sigma = 32,89$), un sous-score interactions sociales moyen négatif de la CC2 pour les adolescents ($\mu = -0,42$, $\sigma = 5,71$) et un sous-score interactions sociales de l'ADI-R moyen supérieur ($\mu = 8,38$, $\sigma = 5,09$). Nous notons cependant que le niveau de communication a tendance à être correct avec un score général à la CC2 en moyenne élevé ($\mu = 29,04$, $\sigma = 15,47$) et des sous-scores moyens de communication verbale et non verbale de l'ADI-R modérés ($\mu = 6,76$, $\sigma = 4$; $\mu = 4,48$, $\sigma = 3,34$).

Les niveaux d'altération des interactions sociales, de comportements répétitifs et d'intérêts restreints étaient élevés.

Au sujet des antécédents des comorbidités psychiatriques, nous retrouvons des taux élevés d'antécédent de dépression isolée (11 sujets, 21,15 %) et de dépression récurrente (6 sujets, 11,54 %) ainsi que de dysthymie (7 sujets, 13,46 %). La présence d'antécédent de trouble bipolaire dans notre échantillon est à un taux de 5,77 % (3 sujets). Nous notons d'autre part, une forte présence de troubles anxieux avec notamment 18 sujets présentant un antécédent d'anxiété sociale et 7 sujets présentant une agoraphobie isolée.

Les principaux antécédents de comorbidités psychiatriques étaient la dépression isolée, la dépression récurrente, la dysthymie et l'anxiété sociale.

Les résultats détaillés sont présentés dans le Tableau 2.

Tableau 2 : Analyse descriptive de l'échantillon

Variable	Niveau / Sous Score	mu / %	IC 2,5%	IC 97,5%	sigma / n	N	Variable	Niveau / Sous Score	mu / %	IC 2,5%	IC 97,5%	sigma / n	N
Perturbations émotionnelles							Caractéristiques démographiques						
HARS		5,5	3,87	7	6,04	52	Age (année)		19,08	16,94	20,96	7,54	52
HDRS		3,65	2,52	4,69	4,12	52	Sexe	Femme	9,62	3,2	21,03	5	52
ABC	Irritabilité	6,63	4,62	8,54	7,03	52	Homme	90,38	78,97	96,8	47	52	
	Léthargie	11,52	8,85	13,98	9,64	52	Catégorie d'âge	Adolescent	61,54	47,02	74,7	32	52
	Hyperactivité	10,13	7,27	12,79	10,17	52	Adulte	38,46	25,3	52,98	20	52	
Agression des proches	absence	71,15	56,92	82,87	37	52	Diagnostics psychiatriques						
	présence	28,85	17,13	43,08	15	52	Syndrome d'Asperger	absent	57,69	43,2	71,27	30	52
Agression des étrangers	absence	86,54	74,21	94,41	45	52	présent	42,31	28,73	56,8	22	52	
	présence	13,46	5,59	25,79	7	52	Dépression isolée	absent	78,85	65,3	88,94	41	52
Automutilation	absence	75	61,05	85,97	39	52	présent	21,15	11,06	34,7	11	52	
	présence	25	14,03	38,95	13	52	Dépression récurrente	absent	88,46	76,56	95,65	46	52
Conduites suicidaires	absence	92,31	81,46	97,86	48	52	présent	11,54	4,35	23,44	6	52	
	présence	7,69	2,14	18,54	4	52	Dysthymie	absent	86,54	74,21	94,41	45	52
Caractéristiques autistiques							présent	13,46	5,59	25,79	7	52	
RBS-R		22,32	16,75	27,91	19,7	47	Trouble bipolaire	absent	94,23	84,05	98,79	49	52
SRS	Total	92,29	82,65	101,29	32,89	51	présent	5,77	1,21	15,95	3	52	
	SCI	75,39	68,43	82,33	26,86	51	Trouble panique avec Agoraphobie	absent	90,24	76,87	97,28	37	41
	Maniérisme	16,9	14,94	18,82	7,34	51	présent	9,76	2,72	23,13	4	41	
CC2	Com. Gén.	29,04	22,81	34,74	15,47	27	Trouble panique isolé	absent	92,5	79,61	98,43	37	40
	Inter. Soc.	-0,42	-2,61	1,73	5,71	26	présent	7,5	1,57	20,39	3	40	
ADI-R	Inter. Soc.	8,38	6,41	10,17	5,09	29	Agoraphobie isolée	absent	82,93	67,94	92,85	34	41
	Com. N. Verb.	4,48	3,28	5,69	3,34	29	présent	17,07	7,15	32,06	7	41	
	Com. Verb.	6,76	5,41	8,1	4	29	Anxiété sociale	absent	56,1	39,75	71,53	23	41
	Stér. Int. Res.	4,79	4,03	5,62	2,27	29	présent	43,9	28,47	60,25	18	41	
	An. Dev.	2,63	2,25	3,04	1,38	49							

mu : moyenne ; % : pourcentage ; IC 2,5 % : borne à 2,5 % de l'intervalle de confiance ; IC 97,5 % : borne à 97,5 % de l'intervalle de confiance ; sigma : écart type ; n : nombre d'observations pour le niveau. N : nombre total d'observations ;
 SCI : socialisation, communication, interaction ; Com. Gén. : communication générale ; Inter. Soc. : interactions sociales ; Com. N. Verb. : communication non verbale ; Com. Verb. : communication verbale ; Stér. Int. Res. : stéréotypies et intérêts restreints ; An. Dev. : anomalies développementales ;

Analyse de Hill et Smith

La première étape de l'interprétation après avoir effectué une analyse de Hill et Smith est de déterminer le nombre d'axes construits durant l'analyse à retenir. L'intérêt de l'analyse est de « condenser » les variables et donc de garder le moins d'axes possibles. La sélection se base sur l'inertie des axes synthétisés. L'inertie représente la quantité de l'information apportée par les données originales portée par chaque axe.

Nous pouvons observer sur la Figure 2, le diagramme en tuyaux de plomb des inerties classées par ordre croissant. Il y a une nette disparité de proportion entre les deux premiers axes et les six suivants.

Figure 2 : Diagramme en tuyaux de plomb des inerties des axes synthétisés lors de l'analyse de Hill et Smith

Nous pouvons de plus constater sur le Tableau 3 que les valeurs des inerties des deux premiers axes sont supérieures à deux et que les autres valeurs sont aux alentours de un. Nous notons aussi un pourcentage cumulé des inerties des deux premiers axes qui est à 53,1 %. Sur l'ensemble de ces éléments, nous avons décidé de retenir uniquement les deux premiers axes synthétisés lors de l'analyse de Hill et Smith.

Tableau 3 : Inerties des axes synthétisés lors de l'analyse de Hill et Smith

Axe	Inertie	Pourcentage cumulé (%)
1	2,47	27,5
2	2,3	53,1
3	1,3	67,5
4	1,1	79,7
5	0,81	88,8
6	0,39	93,1
7	0,32	96,7
8	0,17	98,5
9	0,14	100

Nous retenons les deux premiers axes construits de l'analyse de Hill et Smith.

La deuxième étape consiste à examiner la contribution des variables aux axes. Les principales variables contribuant à un axe sont toutes liées entre elles. Nous pourrions ainsi examiner quels symptômes représentant les perturbations émotionnelles s'agrègent. L'axe 1 est principalement issu des contributions du sous-score irritabilité de l'ABC (33,8 %), du sous-score léthargie de l'ABC (28,38 %) et du sous-score hyperactivité de l'ABC (31,9 %). L'agressivité envers les proches contribue faiblement à l'axe 1 (2,12 %). L'axe 2 est quant à lui issu en majorité des contributions de l'HARS (24,63 %), de l'HDRS (33,69 %), de la présence de conduites agressives envers les proches (16,3 %) et de la présence de conduites agressives envers les étrangers (10,04 %). Le sous-score irritabilité de l'ABC et les conduites suicidaires contribuent faiblement à l'axe 2 (1,64 % et 3,96 %). Il y a donc une agrégation entre les sous-scores irritabilité, léthargie et hyperactivité de l'ABC d'une part et l'HARS, l'HDRS, les conduites agressives et le sous-score irritabilité de l'ABC d'autre part. L'automutilation et les conduites suicidaires sont peu contributrices aux axes et ne se fondent pas dans les agrégats sus-cités. Toutes les contributions des variables représentant les variables émotionnelles aux axes sont disponibles dans le Tableau 4.

**Tableau 4 : Pourcentages de contribution des perturbations émotionnelles
aux axes de l'analyse de Hill et Smith**

Variable	Niveau / Sous score	Contribution à l'Axe 1 (%)	Contribution à l'Axe 2 (%)
HARS		1,13	24,53
HDRS		0,85	33,69
ABC	Irritabilité	33,8	1,64
	Léthargie	28,38	0,66
	Hyperactivité	31,9	0,06
Agression Proches	absence	0,86	6,61
	présence	2,12	16,3
Agression Etrangers	absence	0,02	1,56
	présence	0,11	10,04
Automutilation	absence	0	0,15
	présence	0	0,46
Conduites suicidaires	absence	0,06	0,33
	présence	0,77	3,96

L'axe 1 représente les niveaux de dépression et d'anxiété, la présence agressivité et faiblement la présence de conduites suicidaires et le niveau d'irritabilité.

L'axe 2 représente les niveaux d'irritabilité, de léthargie et d'hyperactivité et faiblement la présence d'agressivité envers les proches.

La troisième étape consiste étudier la force du lien entre les variables et les axes. Les agrégations étant connues, nous pouvons étudier la force du lien entre les variables représentant les perturbations émotionnelles et les axes ainsi qu'à la part d'information conservée de ces variables par les axes. Plus l'information conservée sera importante, plus les liaisons seront fortes et plus les agrégats auront de la consistance. La force du lien entre l'axe 1 et les sous-scores irritabilité, léthargie et hyperactivité est forte avec des pourcentages de représentativité respectivement de 93,51 %, de 70,11 % et de 78,83 %. La perte d'information concernant ces sous-score est faible avec des pertes à 12,71 %, 28,37 % et 21,02 %. Entre l'axe 2 et l'HARS, l'HDRS ou encore les conduites agressives envers les proches les liens sont moyens à forts avec des pourcentages de représentativité respectivement de 56,53 %, de 77,64 % et de 52,78 %. La perte d'information concernant ces variables est moyenne avec 40,68 %, 20,26 % et 39,84 % de perte. Nous pouvons noter que les conduites agressives envers les étrangers et le sous score irritabilité de l'ABC sont liés plutôt faiblement à l'axe 2 (26,74 % , 3,78 %). La perte d'information pour les conduites agressives envers les étrangers, l'automutilation et les conduites suicidaires est très élevée. Les différents pourcentages de représentativités et les pertes d'informations sont réunis dans le Tableau 5.

Tableau 5 : Pourcentages de représentativité des perturbations émotionnelles par les axes de l'analyse de Hill et Smith

Variable	Représentativité par l'Axe 1 (%)	Représentativité par l'Axe 2 (%)	Variabilité non représentée (%)
HARS	2,79	56,53	40,68
HDRS	2,1	77,64	20,26
ABC Irritabilité	83,51	3,78	12,71
ABC Léthargie	70,11	1,52	28,37
ABC Hyperactivité	78,83	0,15	21,02
Agression Proches	7,38	52,78	39,84
Agression Etrangers	0,33	26,74	72,93
Automutilation	0	1,4	98,6
Conduites Suicidaires	2,05	9,89	88,06

L'axe 1 est fortement lié aux niveaux d'irritabilité, de léthargie et d'hyperactivité.

L'axe 2 est fortement lié aux niveaux d'anxiété, de dépression et à la présence d'agressivité envers les proches. Il est faiblement lié à la présence d'agressivité envers les étrangers et au niveau d'irritabilité.

La quatrième étape de l'analyse de Hill et Smith consiste à faire une étude graphique des sujets et des variables. Nous avons représenté dans la Figure 3, les variables quantitatives que sont l'HARS, l'HDRS et les sous-scores irritabilité, léthargie et hyperactivité de l'ABC par des flèches sur un cercle des corrélations ayant pour repère l'axe 1 et l'axe 2 de l'analyse de Hill et Smith. Les coordonnées sont orientées de gauche à droite et de bas en haut. La taille des flèches représente la quantité d'information dans le repère pour la variable et la proximité d'une flèche à une autre ou à un axe représente la corrélation entre elles ou eux.

**Figure 3 : Représentation des variables quantitatives
sur les axes de l'analyse de Hill et Smith**

Nous pouvons constater que les sous-scores de l'ABC sont regroupés autour de l'axe 1, dans un sens opposé à cet axe et avec des tailles de flèches importantes. Ils forment un agrégat sur l'axe 1. L'HARS et l'HDRS gardent une grande quantité d'information et forment un agrégat autour de l'axe 2. Le sous-score irritabilité de l'ABC a sa flèche qui pointe vers la partie inférieure gauche ce qui témoigne d'une légère participation à l'axe 2. En prenant en compte ces éléments, les sujets ayant des scores élevés aux différentes échelles sont ceux qui dans un repère formé par les 2 axes de l'analyse de Hill et Smith sont dans le cadre inférieur gauche.

La représentation graphique des variables sur les axes construits montre que les niveaux de dépression et d'anxiété s'agrègent autour de l'axe 2 dans le sens opposé de l'axe. Elle montre aussi que les niveaux d'irritabilité, de léthargie et d'hyperactivité se regroupent autour de l'axe dans le sens opposé de l'axe.

Dans la Figure 4, nous avons représenté pour les variables qualitatives les ellipses d'erreur de covariance pour la présence (« yes ») et l'absence (« no ») du comportement dans un repère formé par les axes de l'analyse de Hill et Smith. Ces ellipses illustrent les zones où se situent la plupart des sujets ayant le comportement en cause.

Figure 4 : Représentation des individus et des variables qualitatives sur les axes de l'analyse de Hill et Smith

Co.Su : Conduites suicidaires ; Au.Mu : Automutilation ; Ag.Et : Agression Etrangers ; Ag.Fa : Agression Proches ; no : absence du facteur ; yes : présence du facteur

Les sujets ayant des conduites agressives envers les proches ou les étrangers et ayant des conduites suicidaires se trouvent principalement dans le cadre inférieur gauche du repère. Ces comportements sont donc concomitants à des scores élevés à l'HARS, à l'HDERS et aux sous-scores irritabilité, léthargie et hyperactivité de l'ABC. Par contre les zones des sujets ayant des comportements d'automutilation ou non se superposent et nous ne pouvons donc pas les distinguer dans ce repère.

Les sujets ayant des conduites suicidaires et des conduites agressives envers les proches et les étrangers se situent sur les parties inférieures des axes 1 et 2 dans une zone où les niveaux de dépression, d'anxiété, d'irritabilité, de léthargie et d'hyperactivité sont modérés à élevés.

La cinquième étape consiste à étudier si les associations aux axes retrouvés sont statistiquement significatives. Nous avons voulu tester si les axes 1 et 2, qui chacun représentent un agrégat de variables, sont liés significativement aux informations issues de la cohorte. Nous pouvons observer dans le Tableau 6 pour les corrélations et le Tableau 7 pour les rapports de corrélations, que l'axe 1 est négativement et significativement associé aux sous-scores irritabilité, léthargie et hyperactivité de l'ABC ($\rho = -0,89, p < 0,001$; $\rho = -0,81, p < 0,001$; $\rho = -0,93, p < 0,001$) tandis que l'axe 2 est négativement et significativement corrélé à l'HARS ($\rho = -0,79, p < 0,001$), à l'HDRS ($\rho = -0,85, p < 0,001$) et aux conduites agressives envers les proches ($\eta^2 = 0,52, p < 0,001$). Il est intéressant d'observer que l'axe 1 est de plus négativement et significativement corrélé à la RBS-R, à la SRS, au sous-score socialisation/communication/interactions de la SRS, au sous-score maniérisme de la SRS et aux sous-scores actuels interactions sociales, intérêts restreints, communication verbale et communication non verbale de l'ADI-R. Il y a de plus une corrélation positive significative avec le score communication de la CC2. Les symptômes autistiques sont donc très liés à l'agrégat formé par les sous-scores irritabilité, léthargie et hyperactivité de l'ABC. Dans le Tableau 7, nous constatons que pour certaines variables le test du rapport de corrélation n'a pas été réalisé du fait du peu de sujets dans un des niveaux.

L'axe 1 est significativement et négativement associé aux niveaux d'irritabilité, de léthargie, d'hyperactivité, d'altération des interactions sociales, d'intérêt restreints, de comportements stéréotypés. Il est positivement et significativement associé au niveau de communication.

L'axe 2 est significativement et négativement associé aux niveaux de dépression et d'anxiété. Il est significativement associé à la présence d'agressivité envers les proches.

Tableau 6 : Corrélations entre les axes de l'analyse de Hill et Smith et les caractéristiques cliniques

Variables		N	Méthode	r / rho	p	Variables		N	Méthode	r / rho	p
Axe 1	HARS	52	Spearman	0,19	0,176	Axe 2	HARS	52	Spearman	-0,79	< 0,001
	HDRS	52	Spearman	0,15	0,274		HDRS	52	Spearman	-0,85	< 0,001
	ABC Irritabilité	52	Spearman	-0,89	< 0,001		ABC Irritabilité	52	Spearman	-0,25	0,077
	ABC Léthargie	52	Spearman	-0,81	< 0,001		ABC Léthargie	52	Spearman	0,08	0,572
	ABC Hyperactivité	52	Spearman	-0,93	< 0,001		ABC Hyperactivité	52	Spearman	0,01	0,934
	Age	52	Spearman	0,28	0,048		Age	52	Spearman	-0,22	0,109
	RBS-R	47	Spearman	-0,81	< 0,001		RBS-R	47	Spearman	0,03	0,867
	SRS	51	Spearman	-0,75	< 0,001		SRS	51	Spearman	0,03	0,861
	SRS SCI	51	Spearman	-0,72	< 0,001		SRS SCI	51	Spearman	0,04	0,795
	SRS Maniérisme	51	Spearman	-0,63	< 0,001		SRS Maniérisme	51	Spearman	0,05	0,738
	CC2 Communication Générale	27	Spearman	0,43	0,026		CC2 Communication Générale	27	Spearman	-0,04	0,852
	CC2 Interactions Sociales	26	Pearson	-0,06	0,759		CC2 Interactions Sociales	26	Spearman	0,15	0,465
	ADI-R Interactions Sociales	29	Spearman	-0,45	0,013		ADI-R Interactions Sociales	29	Spearman	-0,31	0,105
	ADI-R Communication Non Verbale	29	Spearman	-0,54	0,003		ADI-R Communication Non Verbale	29	Spearman	-0,15	0,443
	ADI-R Communication Verbale	29	Spearman	-0,57	0,001		ADI-R Communication Verbale	29	Spearman	-0,18	0,342
ADI-R Intérêts Restreints	29	Spearman	-0,39	0,038	ADI-R Intérêts Restreints	29	Spearman	-0,14	0,47		
ADI-R Anomalies Dévelop.	49	Spearman	0,19	0,184	ADI-R Anomalies Dévelop.	49	Spearman	0,01	0,964		

N : nombre de sujets analysés ; r : coefficient de corrélation de Pearson ; rho : coefficient de corrélation de Spearman ; p : degré de significativité ;
 SCI : Socialisation, Communication, Interactions ; Anomalies Dévelop. : anomalies développementales ;

Tableau 7 : Rapports de corrélation entre les axes de l'analyse de Hill et Smith et les caractéristiques cliniques

Variables		N	eta ²	p	Variables		N	eta ²	p
Axe 1	Agression Proches	52	0,07	0,054	Axe 2	Agression Proches	52	0,52	< 0,001
	Agresssion Etrangers	-	-	-		Agresssion Etrangers	-	-	-
	Automutilation	52	0	0,983		Automutilation	52	0,01	0,408
	Conduites Suicidaires	-	-	-		Conduites Suicidaires	-	-	-
	Sexe	-	-	-		Sexe	-	-	-
	Catégorie d'âge	52	0,01	0,435		Catégorie d'âge	52	0,05	0,109
	Asperger DSM-IV-TR	52	0	0,971		Asperger DSM-IV-TR	52	0,02	0,36
	Dépression Isolée	52	0	0,726		Dépression Isolée	52	0	0,659
	Dépression Récurrente	-	-	-		Dépression Récurrente	-	-	-
	Dysthymie	-	-	-		Dysthymie	-	-	-
	Trouble Bipolaire	-	-	-		Trouble Bipolaire	-	-	-
	Trouble panique et Agoraphobie	-	-	-		Trouble panique et Agoraphobie	-	-	-
	Trouble panique	-	-	-		Trouble panique	-	-	-
	Agoraphobie	-	-	-		Agoraphobie	-	-	-
	Anxiété Sociale	41	0,01	0,548		Anxiété Sociale	41	0	0,971

N : nombre de sujets analysés ; eta² : rapport de corrélation ; p : degré de significativité ;

Partitionnement de données

Nous avons utilisé trois méthodes pour définir le nombre de groupes à rechercher. La méthode du coude consiste à déterminer le nombre de groupes pour lequel la droite reliant la somme des sommes des carrés des écarts intragroupes pour chaque nombre de groupes fait un coude. Nous voyons sur la Figure 5 que pour la somme des sommes des carrés des écarts intragroupe régresse énormément entre 1 et 2 groupes puis diminue plus modérément entre deux groupes et trois groupes et entre trois groupes et deux groupes. La courbe reliant la somme des sommes des carrés des écarts intragroupes pour chaque nombre de groupes fait un coude pour deux groupes. Le nombre optimal de groupe pour cette méthode est de 2.

Figure 5 : Evolution de la variabilité en fonction du nombre de groupes et détermination du coude

La Figure 6 nous montre l'évolution de la moyenne des silhouettes des groupes en fonction du nombre de groupes. La silhouette est une mesure de la similarité des observations dans un groupe en comparaison aux autres groupes. Nous pouvons observer que cette mesure de la similarité intragroupe est maximale pour un nombre de deux groupes. Le nombre optimal de groupe pour cette méthode est de 2.

Figure 6 : Evolution de la largeur moyenne des silhouettes des groupes en fonction du nombre de groupes

Dans la méthode GAP, une statistique est calculée pour voir quel nombre de groupes est le plus approprié dans notre échantillon par rapport à un échantillon aléatoire. Dans la Figure 7, nous constatons que la statistique est au maximum pour deux groupes si le nombre de groupes reste inférieur à cinq. Le nombre optimal de groupe pour cette méthode est de 2.

Figure 7 : Evolution de la statistique GAP en fonction du nombre de groupes

À la fois la méthode du coude, la méthode silhouette et la méthode GAP trouvent que le nombre optimal de groupe pour notre échantillon est de deux. Nous retenons 2 groupes pour effectuer le partitionnement des données.

Le partitionnement des données a séparé les sujets en un groupe de 20 sujets que nous nommerons cluster 1 et un groupe de 32 sujets que nous nommerons cluster 2.

Le partitionnement de données sur notre échantillon donne un groupe de 20 sujets et un groupe de 32 sujets.

L'analyse descriptive complète de ces deux groupes est présentée dans le Tableau 8. Ils présentent des âges moyens comparables (cluster 1 : $\mu = 18,25$; cluster 2 : $\mu = 19,59$) mais la fréquence des hommes dans le cluster 2 est plus élevée avec 96,88 % contre 80 % dans le cluster 1. Les deux groupes présentent des moyennes similaires pour l'HARS ($\mu = 4,8$ pour le cluster1, $\mu = 5,94$ pour le cluster 2) et l'HDRS ($\mu = 3,1$ pour le cluster 1 et $\mu = 4$ pour le cluster 2). Les moyennes des sous-scores irritabilité, léthargie et hyperactivité de l'ABC sont assez différenciées entre les deux groupes (cluster 1 : $\mu = 12,4$, $\mu = 20,85$, $\mu = 20,1$; cluster 2 : $\mu = 3,03$, $\mu = 5,69$, $\mu = 3,91$). Les conduites agressives, suicidaires et les automutilations sont assez similaires entre le cluster 1 et le cluster 2.

Tableau 8 : Analyse descriptive des caractéristiques cliniques dans les clusters retrouvés

Cluster	Variable	Niveau / Sous Score	mu / %	IC 2,5%	IC 97,5%	sigma / n	N	Cluster	Variable	Niveau / Sous Score	mu / %	IC 2,5%	IC 97,5%	sigma / n	N		
-	Cluster 1		38.5			20	52	-	Cluster 2		61.5			32	52		
Perturbations émotionnelles								Perturbations émotionnelles									
1	HARS		4.8	2.2	6.95	5.7	20	2	HARS		5.94	3.53	7.97	6.3	32		
	HDRS		3.1	1.6	4.5	3.45	20		HDRS		4	2.22	5.44	4.52	32		
	ABC	Irritabilité		12.4	9.05	15.5	7.42		20	ABC	Irritabilité		3.03	1.81	4.25	3.57	32
		Léthargie		20.85	17.35	24.15	7.64		20		Léthargie		5.69	3.91	7.44	5.09	32
		Hyperactivité		20.1	16.25	23.6	8.67		20		Hyperactivité		3.91	2.16	5.22	4.47	32
	Agression des proches	absence		60	36.05	80.88	12		20	Agression des proches	absence		78.12	60.03	90.72	25	32
		présence		40	19.12	63.95	8		20		présence		21.88	9.28	39.97	7	32
	Agression des étrangers	absence		90	68.3	98.77	18		20	Agression des étrangers	absence		84.38	67.21	94.72	27	32
		présence		10	1.23	31.7	2		20		présence		15.62	5.28	32.79	5	32
	Automutilation	absence		70	45.72	88.11	14		20	Automutilation	absence		78.12	60.03	90.72	25	32
		présence		30	11.89	54.28	6		20		présence		21.88	9.28	39.97	7	32
	Conduites suicidaires	absence		90	68.3	98.77	18		20	Conduites suicidaires	absence		93.75	79.19	99.23	30	32
présence			10	1.23	31.7	2	20	présence			6.25	0.77	20.81	2	32		
Caractéristiques démographiques								Caractéristiques démographiques									
1	Age (année)		18.25	14.95	21.1	7.12	20	2	Age (année)		19.59	16.69	22.22	7.85	32		
	Sexe	Femme		20	5.73	43.66	4		20	Sexe	Femme		3.12	0.08	16.22	1	32
		Homme		80	56.34	94.27	16		20		Homme		96.88	83.78	99.92	31	32
	Catégorie d'âge	Adolescent		65	40.78	84.61	13		20	Catégorie d'âge	Adolescent		59.38	40.64	76.3	19	32
Adulte			35	15.39	59.22	7	20	Adulte			40.62	23.7	59.36	13	32		
Caractéristiques autistiques								Caractéristiques autistiques									
1	RBS-R		39.24	28.83	48.58	21.68	17	2	RBS-R		12.73	9.2	16.13	9.65	30		
	SRS	Total		118.4	108.15	128.3	22.13		20	SRS	Total		75.45	65.77	85.23	27.3	31
		SCI		96.45	88.65	104.25	18.2		20		SCI		61.81	53.3	69.77	22.5	31
	CC2	Maniérisme		21.95	19.25	24.55	5.92		20	CC2	Maniérisme		13.65	11.36	15.74	6.31	31
		Com. Gén.		23.69	17.46	30.15	12.02		13		Com. Gén.		34	24.72	41.92	17.04	14
		Inter. Soc.		-1	-4.08	2	5.46		12		Inter. Soc.		0.07	-3	2.93	6.07	14
	ADI-R	Inter. Soc.		11.9	9	15.1	5.3		10	ADI-R	Inter. Soc.		6.53	4.69	8.11	3.96	19
		Com. N. Verb.		6.7	4.6	8.7	3.47		10		Com. N. Verb.		3.32	2.16	4.42	2.69	19
		Com. Verb.		9.9	7.8	12.2	3.7		10		Com. Verb.		5.11	3.79	6.42	3.11	19
		Stér. Int. Res.		5.9	4.5	7.4	2.42		10		Stér. Int. Res.		4.21	3.26	5.11	2.02	19
An. Dev.		2.05	1.42	2.63	1.47	19	An. Dev.		3	2.57	3.43	1.2	30				
Diagnosics psychiatriques								Diagnosics psychiatriques									
1	Syndrome d'Asperger	absent		55	31.53	76.94	11	20	2	Syndrome d'Asperger	absent		59.38	40.64	76.3	19	32
		présent		45	23.06	68.47	9	20			présent		40.62	23.7	59.36	13	32
	Dépression isolée	absent		75	50.9	91.34	15	20		Dépression isolée	absent		81.25	63.56	92.79	26	32
		présent		25	8.66	49.1	5	20			présent		18.75	7.21	36.44	6	32
	Dépression récurrente	absent		85	62.11	96.79	17	20		Dépression récurrente	absent		90.62	74.98	98.02	29	32
		présent		15	3.21	37.89	3	20			présent		9.38	1.98	25.02	3	32
	Dysthymie	absent		90	68.3	98.77	18	20		Dysthymie	absent		84.38	67.21	94.72	27	32
		présent		10	1.23	31.7	2	20			présent		15.62	5.28	32.79	5	32
	Trouble bipolaire	absent		95	75.13	99.87	19	20		Trouble bipolaire	absent		93.75	79.19	99.23	30	32
		présent		5	0.13	24.87	1	20			présent		6.25	0.77	20.81	2	32
	Trouble panique avec Agoraphobie	absent		85.71	57.19	98.22	12	14		Trouble panique avec Agoraphobie	absent		92.59	75.71	99.09	25	27
		présent		14.29	1.78	42.81	2	14			présent		7.41	0.91	24.29	2	27
	Trouble panique isolé	absent		92.86	66.13	99.82	13	14		Trouble panique isolé	absent		92.31	74.87	99.05	24	26
		présent		7.14	0.18	33.87	1	14			présent		7.69	0.95	25.13	2	26
	Agoraphobie isolée	absent		78.57	49.2	95.34	11	14		Agoraphobie isolée	absent		85.19	66.27	95.81	23	27
		présent		21.43	4.66	50.8	3	14			présent		14.81	4.19	33.73	4	27
	Anxiété sociale	absent		57.14	28.86	82.34	8	14		Anxiété sociale	absent		55.56	35.33	74.52	15	27
		présent		42.86	17.66	71.14	6	14			présent		44.44	25.48	64.67	12	27

mu : moyenne ; % : pourcentage ; IC 2,5 % : borne à 2,5 % de l'intervalle de confiance ; IC 97,5 % : borne à 97,5 % de l'intervalle de confiance ; sigma : écart type ; n : nombre d'observations pour le niveau. N : nombre total d'observations ; SCI : socialisation, communication, interaction ; Com. Gén. : communication générale ; Inter. Soc. : interactions sociales ; Com. N. Verb. : communication non verbale ; Com. Verb. : communication verbale ; Stér. Int. Res. : stéréotypies et intérêts restreints ; An. Dev. : anomalies développementales ;

Au niveau des symptômes autistiques, nous observons de fortes différences pour les scores de la RBS-R, de la SRS, des sous-scores maniérisme et socialisation/communication/interactions de la SRS, des sous-scores interactions sociales, communication verbale, communication non verbale et intérêts restreints de l'ADI-R. Les antécédents de comorbidités psychiatriques ont des taux très similaires entre les clusters.

Nous avons représenté sur la Figure 8 les différences et les similitudes entre les clusters 1 et 2.

Figure 8 : Schématisation des différences entre le cluster 1 et le cluster 2

Le cluster 1 et le cluster 2 ont en commun un âge moyen autour de 19 ans, d'avoir 2/3 d'adolescents, d'avoir 2/5 de sujets avec un syndrome d'Asperger, des niveaux moyens faibles d'anxiété et de dépression, d'avoir une présence faible de conduites agressive envers les proches et d'automutilation, une présence très faible de conduites suicidaires et une présence moyenne à faible d'antécédents d'anxiété sociale, de dépression isolée, de dépression récurrente, de dysthymie et d'agoraphobie isolée.

Le cluster 1 présente comme particularités d'avoir 1/5 de femme, d'avoir des niveaux moyens élevés d'irritabilité, d'hyperactivité et de léthargie, d'avoir une présence faible d'agressivité envers les étrangers et d'avoir des niveaux moyens élevés d'altération des

interactions sociales, d'intérêts restreints, de comportements stéréotypés et d'altération de la communication.

Le cluster 2 présente comme particularités de n'avoir quasiment que des hommes, d'avoir des niveaux moyens faibles d'irritabilité, d'hyperactivité et de léthargie, d'avoir une présence modérée d'agressivité envers les étrangers et d'avoir des niveaux moyens modérés d'altération des interactions sociales, d'intérêts restreints, de comportements stéréotypés et d'altération de la communication.

La recherche de différences statistiquement significatives entre le cluster 1 et le cluster 2 confirme les constatations faites lors de l'analyse descriptive. Pour les variables quantitatives, les résultats sont présentés dans le Tableau 9 et font apparaître des différences significatives et importantes entre les sous-scores irritabilité ($p < 0,001$, $d = 1,75$), léthargie ($p < 0,001$, $d = 2,45$) et hyperactivité ($p < 0,001$, $d = 2,53$) de l'ABC, la RBS-R ($p < 0,001$, $d = 1,76$), la SRS ($p < 0,001$, $d = 1,69$), les sous-scores communication/socialisation/interactions ($p < 0,001$, $d = 1,65$) et maniérisme ($p < 0,001$, $d = 1,35$) de la SRS et les sous-scores interactions sociales ($p = 0,005$, $d = 1,21$), communication non verbale ($p = 0,01$, $d = 1,14$), communication verbale ($p = 0,001$, $d = 1,45$) et anomalies développementales ($p = 0,031$, $d = -0,72$) de l'ADI-R.

Tableau 9 : Comparaison des variables quantitatives entre les clusters

Variables	N	Méthode	d de Cohen	p
HARS	52	Wilcoxon	-0,19	0,535
HDRS	52	Wilcoxon	-0,22	0,599
ABC Irritabilité	52	Wilcoxon	1,75	< 0,001
ABC Léthargie	52	Wilcoxon	2,45	< 0,001
ABC Hyperactivité	52	Wilcoxon	2,53	< 0,001
Age	52	Wilcoxon	-0,18	0,489
RBS-R	47	Wilcoxon	1,76	< 0,001
SRS	51	Wilcoxon	1,69	< 0,001
SRS SCI	51	Student	1,65	< 0,001
SRS Maniérisme	51	Student	1,35	< 0,001
CC2 Communication Générale	27	Student	-0,69	0,083
CC2 Interactions Sociales	26	Student	-0,18	0,643
ADI-R Interactions Sociales	29	Student	1,21	0,005
ADI-R Communication Non Verbale	29	Wilcoxon	1,14	0,01
ADI-R Communication Verbale	29	Student	1,45	0,001
ADI-R Intérêts Restreints	29	Student	0,78	0,055
ADI-R Anomalies Dévelop.	49	Wilcoxon	-0,72	0,031

N : nombre de sujets analysés ; p : degré de significativité ;

SCI : Socialisation, Communication, Interactions ; Anomalies Dévelop. : anomalies développementales ;

Pour les variables qualitatives, les résultats sont présentés dans le Tableau 10. Il n'y a aucun résultat significatif entre les deux groupes que cela soit pour les conduites agressives envers les proches, les conduites suicidaires ou les diagnostics de comorbidité psychiatriques. Cependant pour le genre même si le degré de significativité représente juste une tendance à 0,066, il y a une

association modérée (h de Cohen à -0,59) entre le genre et le fait d'appartenir à un cluster plutôt qu'à un autre. Elle s'exprime par le fait qu'il y a plus d'hommes en proportion dans le groupe 2.

Tableau 10 : Comparaison des variables qualitatives entre les clusters

Variabes	N	Méthode	h de Cohen	p
<i>Agression Proches</i>	52	Chi ²	0,05	0,16
<i>Agression Etrangers</i>	52	Fisher	-0,24	0,694
<i>Automutilation</i>	52	Chi ²	-0,06	0,51
<i>Conduites Suicidaires</i>	52	Fisher	0	0,634
<i>Sexe</i>	52	Fisher	-0,59	0,066
<i>Catégorie d'âge</i>	52	Chi ²	-0,3	0,685
<i>Asperger DSM-IV-TR</i>	52	Chi ²	-0,19	0,756
<i>Dépression Isolée</i>	52	Fisher	-0,06	0,73
<i>Dépression Récurrente</i>	52	Fisher	0	0,664
<i>Dysthymie</i>	52	Fisher	-0,24	0,694
<i>Trouble Bipolaire</i>	52	Fisher	-0,12	1
<i>Trouble panique et Agoraphobie</i>	41	Fisher	0	0,596
<i>Trouble panique</i>	40	Fisher	-0,13	1
<i>Agoraphobie</i>	41	Fisher	-0,09	0,673
<i>Anxiété Sociale</i>	41	Chi ²	-0,36	0,923

N : nombre de sujets analysés ; p : degré de significativité ;
 SCI : Socialisation, Communication, Interactions ; NV : non verbale ; Anomalies
 Dévelop. : anomalies développementales ;

Nous retrouvons entre le cluster 1 et le cluster 2 une différence significative avec des tailles d'effet importantes pour les niveaux d'irritabilité, de léthargie, d'hyperactivité, de communication, d'altération des interactions sociales, de comportements stéréotypés et d'intérêts restreints.

Pour finir, nous avons fait la représentation graphique des deux clusters dans un repère formé par les axes issus de l'analyse de Hill et Smith (Figure 9).

Figure 9 : Représentations des clusters sur les axes de l'analyse de Hill et Smith

Dans cette figure, nous voyons en vert le cluster 1 et en rouge le cluster 2. Le cluster 1 est constitué de sujets très à gauche sur l'axe 1 de l'analyse de Hill et Smith et ses sujets ont donc des scores élevés pour les sous-scores irritabilité, léthargie et hyperactivité de l'ABC et ont des symptômes autistiques prononcés. Nous voyons que la grande majorité des sujets en rouge du cluster 2 se trouvent dans le cadre supérieur droit sur les axes de l'analyse de Hill et Smith. Ces sujets sont ceux qui ont de faibles scores pour l'HARS, l'HDRS, les sous-scores irritabilité, léthargie et hyperactivité de l'ABC et qui n'ont ni conduites suicidaires, ni conduites agressives envers les proches et les étrangers. Il s'agit probablement des sujets n'ayant pas de perturbations émotionnelles. Nous voyons aussi qu'il y a environ 10 sujets rouges qui se trouvent très en bas sur l'axe 2 de l'analyse de Hill et Smith. Ces sujets ont plutôt une faible expression de symptômes autistiques, peu de troubles du comportement représentés par l'ABC mais de hauts niveaux d'anxiété et de dépression.

Nous distinguons sur la représentation graphique du cluster 1 et du cluster 2 que le cluster 2 pourrait être séparé en deux sous-groupes. Il y aurait un groupe de sujets avec des niveaux très faibles de dépression, d'anxiété, d'irritabilité, de léthargie, d'hyperactivité, de symptômes autistiques et une absence de comportements agressifs, d'automutilations et de conduites suicidaires. L'autre groupe aurait des niveaux d'anxiété et de dépression hauts et présenterait des comportements agressifs. Il aurait de plus de faibles niveaux de symptômes autistiques, d'irritabilité, de léthargie et d'hyperactivité.

Discussion

Nous retrouvons par l'analyse de Hill et Smith deux groupes d'agrégation des variables représentant les perturbations émotionnelles. Le premier groupe inclut les sous-scores irritabilité, léthargie et hyperactivité de l'ABC et le deuxième groupe inclut l'HARS, l'HDRS et les conduites agressives envers les proches et faiblement le sous-score irritabilité de l'ABC. L'étude de l'agrégation nous donne une idée plus globale des relations ce qui nous permet de déterminer que certains sujets ont à la fois de hauts niveaux de dépression, d'irritabilité, d'anxiété, des conduites agressives et des conduites suicidaires. L'agrégation autour des sous-scores de l'ABC est significativement liée aux symptômes autistiques que cela soit les intérêts restreints, l'altération des interactions sociales et l'altération des interactions sociales. Ce type d'approche n'a à notre connaissance jamais été effectué dans notre thématique et nous n'avons donc pas de points de comparaison.

Le partitionnement des données permet de recouper nos résultats. Il laisse apparaître un groupe avec de forts troubles du comportement et des symptômes autistiques accentués. L'analyse graphique suggère que l'autre groupe pourrait être séparé entre des sujets sans perturbations émotionnelles et des sujets avec des hauts niveaux d'anxiété et de dépression et de l'agressivité. L'analyse de cluster est aussi à notre connaissance inédite pour notre sujet d'intérêt et nous ne pouvons comparer nos travaux à d'autres.

Nos résultats recourent ceux de Quek et al. (61) et de Mayes et al. (62) qui retrouvent que la dépression, l'anxiété et l'irritabilité sont associées entre elles. Ils se rapprochent de l'approche conceptuelle trans-diagnostique incluant l'anxiété, la dépression et la colère que Weiss a proposée dans une prise en charge en psychothérapie (63). Il est intéressant de voir que l'approche en soins, confrontée à des réalités cliniques, a pris de l'avance sur l'étude scientifique pour envisager les perturbations émotionnelles dans le TSA.

Lors d'approches catégorielles des comorbidités psychiatriques, il a été notifié des particularités illustrant nos résultats. Chez les sujets avec un TSA, le trouble bipolaire présente plutôt des épisodes mixtes avec irritabilité, agressivité, violence et agitation s commune (64). La dépression est souvent associée à de l'irritabilité, de l'agressivité de l'agitation et une absence de tristesse (65). Les troubles anxieux sont souvent comorbides aux troubles de l'humeur (64). Enfin, les troubles de l'humeur et les troubles anxieux ont les mêmes facteurs de risque chez les sujets avec un TSA. Une régulation émotionnelle plus pauvre des sujets avec un TSA est impliquée dans des perturbations émotionnelles telles que l'anxiété, la dépression et la colère (14,65). Chez les

enfants avec un TSA, plus le niveau intellectuel et l'âge sont élevés, plus les symptômes anxieux sont rapportés (66). Le niveau d'intelligence et l'âge prédisent le niveau de dépression (65).

Cette altérité dans les profils symptomatiques des perturbations émotionnelles pourrait être due à la spécificité même du traitement des émotions chez les individus avec un TSA. En effet, une fraction importante des sujets avec un TSA a un profil de fonctionnement émotionnel particulier résultant de vulnérabilités de différentes composantes du système de communication émotionnel dont la cognition, les processus de socialisations et les processus affectifs (13). Les individus avec un TSA ont moins de stratégies adaptatives et plus de stratégies inadaptées pour se réguler émotionnellement (15). Des éléments de vie même communs peuvent provoquer des réactions affectives intenses et des situations de stress qui peuvent être particulièrement accablantes (65). Il est objectivé dans un travail en IRM cérébrale fonctionnelle que la régulation des émotions est différente chez les sujets avec un TSA (16).

Devant l'ensemble des éléments évoqués, nous faisons l'hypothèse de possibles profils symptomatiques pour les perturbations émotionnelles des sujets avec un TSA. Le premier profil serait le *trouble comportemental et émotionnel généralisé des sujets avec un TSA* et il se caractériserait par la présence de symptômes dépressifs, d'anxiété, d'irritabilité, d'hyperactivité, d'agressivité et de troubles du comportement. Le second profil serait le *trouble anxio-dépressif des sujets avec un TSA* et il se caractériserait par la présence de symptômes dépressifs, anxieux et de l'agressivité.

Conclusion

Les particularités développementales ont une influence sur les perturbations émotionnelles chez les sujets avec un TSA. Par une approche globale des symptômes, nous avons décrit deux profils possibles de perturbations émotionnelles qui tiennent compte de la co-occurrence d'anxiété, de dépression, d'irritabilité, d'agressivité et de troubles du comportement. Le premier profil serait le *trouble comportemental et émotionnel généralisé des sujets avec un TSA* qui se caractériserait par la présence de la totalité des symptômes sus cités avec des changements plutôt repérés par l'entourage. Le deuxième profil serait le *trouble anxio-dépressif des sujets avec un TSA* qui se caractériserait par des symptômes dépressifs, anxieux et une agressivité qui serait peu repérés par l'entourage. Ces éléments suggèrent que lors de l'apparition de troubles du comportement ou d'agressivité, il serait important de rechercher en plus de pathologies non psychiatriques ou de facteurs déclencheurs, des symptômes anxieux et dépressifs associés.

Perspectives

Afin de progresser dans la compréhension des perturbations émotionnelles chez les personnes avec un TSA, il est nécessaire de poursuivre les travaux de recherche. Il serait en effet important de répliquer nos résultats sur les profils symptomatiques. Ces répliques pourraient se faire dans des études dédiées, avec des outils à la fois d'hétéro et d'auto évaluations adaptés aux sujets avec un TSA. Certains travaux pourraient aussi se faire en vie réelle sur des périodes de plusieurs semaines grâce à la technique de l'« Ecological Momentary Assessment » (67). Cette technique consiste à poser des questionnaires plusieurs fois par jour, de manière automatique, sur des téléphones portables tactiles. Une étude longitudinale d'individus avec un TSA pourrait permettre l'identification plus précise des facteurs de risque des perturbations émotionnelles et de proposer des interventions ciblées de prévention. Avec de nouvelles données, les deux profils possibles que nous avons décrits pourraient être plus précisément définis et cela pourrait permettre l'établissement de critères diagnostiques. En présence de critères définis, il y aurait la possibilité d'étudier les différents programmes de psychothérapie et les différents médicaments pour adapter au mieux la prise en charge. Ainsi, le domaine des perturbations émotionnelles offre une multitude de possibilités de recherches avec de nombreux progrès probables pour la prise en charge des personnes avec un TSA.

Références

1. American Psychiatric Association, éditeur. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed. Washington, D.C: American Psychiatric Association; 2013. 947 p.
2. Présentation du 3ème plan autisme (2013-2017) - Année 2013 - Ministère des Affaires sociales et de la Santé [Internet]. [cité 29 déc 2016]. Disponible sur: <http://social-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/archives-courantes-des-brevs/annee-2013/article/presentation-du-3eme-plan-autisme-2013-2017>
3. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington, D.C: American Psychiatric Association; 1952.
4. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (second edition). 2nd éd. Washington, DC: American Psychiatric Association; 1968.
5. Simonoff E, Pickles A, Charman T, Chandler S, Loucas T, Baird G. Psychiatric disorders in children with autism spectrum disorders: prevalence, comorbidity, and associated factors in a population-derived sample. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*. août 2008;47(8):921-9.
6. Lugnegård T, Hallerbäck MU, Gillberg C. Psychiatric comorbidity in young adults with a clinical diagnosis of Asperger syndrome. *Res Dev Disabil*. oct 2011;32(5):1910-7.
7. Muris P, Steerneman P, Merckelbach H, Holdrinet I, Meesters C. Comorbid anxiety symptoms in children with pervasive developmental disorders. *J Anxiety Disord*. août 1998;12(4):387-93.
8. Lecavalier L. Behavioral and emotional problems in young people with pervasive developmental disorders: relative prevalence, effects of subject characteristics, and empirical classification. *J Autism Dev Disord*. nov 2006;36(8):1101-14.
9. Horner RH, Carr EG, Strain PS, Todd AW, Reed HK. Problem behavior interventions for young children with autism: a research synthesis. *J Autism Dev Disord*. oct 2002;32(5):423-46.
10. Ho BPV, Stephenson J, Carter M. Anger in Children with Autism Spectrum Disorder: Parent's Perspective. *Int J Spec Educ*. 2012;27(2):14-32.
11. Segers M, Rawana J. What do we know about suicidality in autism spectrum disorders? A systematic review. *Autism Res Off J Int Soc Autism Res*. août 2014;7(4):507-21.
12. Aman MG, Lam KSL, Collier-Crespin A. Prevalence and Patterns of Use of Psychoactive Medicines Among Individuals with Autism in the Autism Society of Ohio. *J Autism Dev Disord*. 1 oct 2003;33(5):527-34.
13. Nuske HJ, Vivanti G, Dissanayake C. Are emotion impairments unique to, universal, or specific in autism spectrum disorder? A comprehensive review. *Cogn Emot*. 2013;27(6):1042-61.
14. Weiss JA, Thomson K, Chan L. A systematic literature review of emotion regulation measurement in individuals with autism spectrum disorder. *Autism Res Off J Int Soc Autism Res*. déc 2014;7(6):629-48.

15. Samson AC, Hardan AY, Lee IA, Phillips JM, Gross JJ. Maladaptive Behavior in Autism Spectrum Disorder: The Role of Emotion Experience and Emotion Regulation. *J Autism Dev Disord.* nov 2015;45(11):3424-32.
16. Richey JA, Damiano CR, Sabatino A, Rittenberg A, Petty C, Bizzell J, et al. Neural Mechanisms of Emotion Regulation in Autism Spectrum Disorder. *J Autism Dev Disord.* nov 2015;45(11):3409-23.
17. World Health Organization. *The Icd-10 Classification Of Mental & Behavioural Disorders: Clinical Descriptions And Diagnostic Guidelines.* Geneva: World Health Organization;
18. American Psychiatric Association, éditeur. *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV ; includes ICD-9-CM codes effective 1. Oct. 96.* 4. ed., 7. print. Washington, DC; 1998. 886 p.
19. Billstedt E, Gillberg IC, Gillberg C, Gillberg C. Autism after adolescence: population-based 13- to 22-year follow-up study of 120 individuals with autism diagnosed in childhood. *J Autism Dev Disord.* juin 2005;35(3):351-60.
20. Cassidy S, Bradley P, Robinson J, Allison C, McHugh M, Baron-Cohen S. Suicidal ideation and suicide plans or attempts in adults with Asperger's syndrome attending a specialist diagnostic clinic: a clinical cohort study. *Lancet Psychiatry.* juill 2014;1(2):142-7.
21. Rutter M. ADI-R : entretien pour le diagnostic de l'autisme : version révisée [Internet]. 2011 [cité 19 janv 2016]. Disponible sur: <http://babordplus.univ-bordeaux.fr/notice.php?q=id:2016904>
22. Rogé B, Fombonne E, Fremolle-Kruck J, Arti E. *Adaptation française de l'ADI-R : Entretien pour le Diagnostic de l'Autisme - Version Révisée.* Paris, France: Editions Hogrefe France; 2011.
23. Constantino JN. *Social responsiveness scale.* 2^e éd. Los Angeles, California, USA: Western Psychological Services; 2012.
24. Constantino JN, Davis SA, Todd RD, Schindler MK, Gross MM, Brophy SL, et al. Validation of a Brief Quantitative Measure of Autistic Traits: Comparison of the Social Responsiveness Scale with the Autism Diagnostic Interview-Revised. *J Autism Dev Disord.* août 2003;33(4):427-33.
25. Lam KSL, Aman MG. The Repetitive Behavior Scale-Revised: independent validation in individuals with autism spectrum disorders. *J Autism Dev Disord.* mai 2007;37(5):855-66.
26. Bishop DVM. Development of the Children's Communication Checklist (CCC): A Method for Assessing Qualitative Aspects of Communicative Impairment in Children. *J Child Psychol Psychiatry.* sept 1998;39(06):879-891.
27. Whitehouse AJO, Coon H, Miller J, Salisbury B, Bishop DVM. Narrowing the broader autism phenotype A study using the Communication Checklist - Adult Version (CC-A). *Autism.* 1 nov 2010;14(6):559-74.
28. Mouren MC. *Kiddie-Sads: version vie entière (K-SADS-P/L) 6-18 ans.* Paris: Inserm; 2003.
29. Kaufman J, Birmaher B, Brent D, Rao U, Flynn C, Moreci P, et al. Schedule for Affective

- Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-Present and Lifetime Version (K-SADS-PL): initial reliability and validity data. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*. juill 1997;36(7):980-8.
30. Preisig M, Fenton BT, Matthey ML, Berney A, Ferrero F. Diagnostic interview for genetic studies (DIGS): inter-rater and test-retest reliability of the French version. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci*. 1999;249(4):174-9.
 31. Nurnberger JI, Blehar MC, Kaufmann CA, York-Cooler C, Simpson SG, Harkavy-Friedman J, et al. Diagnostic interview for genetic studies. Rationale, unique features, and training. NIMH Genetics Initiative. *Arch Gen Psychiatry*. nov 1994;51(11):849-859-864.
 32. Hamilton M. The assessment of anxiety states by rating. *Br J Med Psychol*. 1959;32(1):50-5.
 33. Hamilton M. A rating scale for depression. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. févr 1960;23(1):56-62.
 34. Aman MG, Singh NN, Stewart AW, Field CJ. The aberrant behavior checklist: a behavior rating scale for the assessment of treatment effects. *Am J Ment Defic*. mars 1985;89(5):485-91.
 35. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing [Internet]. 2015. Disponible sur: R Foundation for Statistical Computing
 36. Microsoft. Microsoft R Open: The enhanced R distribution from Microsoft [Internet]. 2016 [cité 18 févr 2016]. Disponible sur: <https://mran.microsoft.com/>
 37. RStudio Team. RStudio: Integrated Development for R [Internet]. Boston, MA, USA: RStudio, Inc.; 2016. Disponible sur: <http://www.rstudio.com/>
 38. Revolution Analytics. checkpoint: Install Packages from Snapshots on the Checkpoint Server for Reproducibility. Revolution Analytics; 2015.
 39. Canty A, Ripley B. boot: Bootstrap R (S-Plus) Functions. 2015.
 40. Davison AC, Hinkley DV. Bootstrap methods and their application. Cambridge ; New York, NY, USA: Cambridge University Press; 1997. 582 p.
 41. Clopper CJ, Pearson ES. The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. *Biometrika*. 1934;26(4):404-13.
 42. Dorai-Raj S. binom: Binomial Confidence Intervals For Several Parameterizations. 2014.
 43. Hill MO, Smith AJE. Principal Component Analysis of Taxonomic Data with Multi-State Discrete Characters. *Taxon*. 1976;25(2/3):249-55.
 44. Dray S, Dufour A-B. The ade4 package: implementing the duality diagram for ecologists. *J Stat Softw*. 2007;22(4):1-20.
 45. Pearson K. On a correction needful in the case of the correlation ratio. *Biometrika*. 1911;8:254-6.
 46. Rakotomalala R. Analyse de Correlation [Internet]. [cité 4 août 2016]. Disponible sur: http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/cours/cours/Analyse_de_Correlation.pdf

47. Kaufman L, Rousseeuw P. Clustering by means of medoids [Internet]. North-Holland; 1987 [cité 29 janv 2017]. Disponible sur: <https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/426382>
48. Kaufman L, Rousseeuw PJ. Finding groups in data : An introduction to cluster analysis. New York City, USA: John Willey & Sons; 1990.
49. Singh SS, Chaunan NC. K-means v/s K-medoids: A Comparative Study. Natl Conf Recent Trends Eng Technol. Mai 2011;13.
50. Thorndike RL. Who belongs in the family? Psychometrika. déc 1953;18(4):267-76.
51. Rousseeuw PJ. Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. J Comput Appl Math. nov 1987;20:53-65.
52. Tibshirani R, Walther G, Hastie T. Estimating the number of clusters in a data set via the gap statistic. J R Stat Soc Ser B Stat Methodol. 1 janv 2001;63(2):411-23.
53. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum Associates; 1988.
54. Maechler M, Rousseeuw P, Struyf A, Hubert M, Hornik K. Cluster: Cluster Analysis Basics and Extensions. 2015.
55. Charrad M, Ghazzali N, Boiteau V, Niknafs A. NbClust: An R Package for Determining the Relevant Number of Clusters in a Data Set. J Stat Softw [Internet]. 2014 [cité 24 août 2016];61(6). Disponible sur: <http://www.jstatsoft.org/v61/i06/>
56. Kassambara A. Factoextra: Extract and visualize the results of multivariate data analyses. [Internet]. 2015. Disponible sur: <http://www.sthda.com>
57. Torchiano M. effsize: Efficient Effect Size Computation [Internet]. 2015. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=effsize>
58. Champely S. pwr: Basic Functions for Power Analysis [Internet]. 2015. Disponible sur: <http://CRAN.R-project.org/package=pwr>
59. Alder D, Murdoch D. rgl: 3D Visualization Using OpenGL. [Internet]. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=rgl>
60. American Psychiatric Association, éditeur. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV-TR. 4th ed., text revision. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000. 943 p.
61. Quek L-H, Sofronoff K, Sheffield J, White A, Kelly A. Co-occurring anger in young people with Asperger's syndrome. J Clin Psychol. oct 2012;68(10):1142-8.
62. Mayes SD, Calhoun SL, Murray MJ, Ahuja M, Smith LA. Anxiety, depression, and irritability in children with autism relative to other neuropsychiatric disorders and typical development. ResearchGate. 31 mars 2011;5(1):474-85.
63. Weiss JA. Transdiagnostic Case Conceptualization of Emotional Problems in Youth with ASD: An Emotion Regulation Approach. Clin Psychol Publ Div Clin Psychol Am Psychol Assoc. déc 2014;21(4):331-50.
64. Vannucchi G, Masi G, Toni C, Dell'Osso L, Erfurth A, Perugi G. Bipolar disorder in adults

with Asperger's Syndrome: a systematic review. *J Affect Disord.* oct 2014;168:151-60.

65. Magnuson KM, Constantino JN. Characterization of Depression in Children with Autism Spectrum Disorders. *J Dev Behav Pediatr JDBP.* mai 2011;32(4):332-40.
66. Reaven J. The treatment of anxiety symptoms in youth with high-functioning autism spectrum disorders: developmental considerations for parents. *Brain Res.* 22 mars 2011;1380:255-63.
67. Stone AA, Shiffman S. Ecological momentary assessment (EMA) in behavioral medicine. *Ann Behav Med.* 1994;16(3):199-202.

Index des Tableaux

Tableau 1 : Répartition des sujets et des témoins en fonction des classes d'âge.....	10
Tableau 2 : Analyse descriptive de l'échantillon.....	19
Tableau 3 : Inerties des axes synthétisés lors de l'analyse de Hill et Smith.....	21
Tableau 4 : Pourcentages de contribution des perturbations émotionnelles.....	22
aux axes de l'analyse de Hill et Smith.....	22
Tableau 5 : Pourcentages de représentativité des perturbations émotionnelles.....	23
par les axes de l'analyse de Hill et Smith.....	23
Tableau 6 : Corrélations entre les axes de l'analyse de Hill et Smith et les caractéristiques cliniques	27
Tableau 7 : Rapports de corrélation entre les axes de l'analyse de Hill et Smith et les caractéristiques cliniques.....	27
Tableau 8 : Analyse descriptive des caractéristiques cliniques dans les clusters retrouvés.....	31
Tableau 9 : Comparaison des variables quantitatives entre les clusters.....	33
Tableau 10 : Comparaison des variables qualitatives entre les clusters.....	34

Index des Figures

Figure 1 : Diagramme de flux de la sélection des sujets pour l'analyse.....	11
Figure 2 : Diagramme en tuyaux de plomb des inerties des axes synthétisés.....	20
lors de l'analyse de Hill et Smith.....	20
Figure 3 : Représentation des variables quantitatives.....	24
sur les axes de l'analyse de Hill et Smith.....	24
Figure 4 : Représentation des individus et des variables qualitatives.....	25
sur les axes de l'analyse de Hill et Smith.....	25
Figure 5 : Evolution de la variabilité en fonction du nombre de groupes et.....	28
détermination du coude.....	28
Figure 6 : Evolution de la largeur moyenne des silhouettes des groupes.....	29
en fonction du nombre de groupes.....	29
Figure 7 : Evolution de la statistique GAP en fonction du nombre de groupes.....	30
Figure 8 : Schématisation des différences entre le cluster 1 et le cluster 2.....	32
Figure 9 : Représentations des clusters sur les axes de l'analyse de Hill et Smith.....	35

Résumé :

Introduction : Les troubles anxieux et de l'humeur ont des prévalences élevées chez les sujets ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et sont la principale raison de l'introduction des traitements pharmacologiques. Notre objectif est d'explorer le recouvrement symptomatique entre la dépression, l'anxiété, l'irritabilité et l'agressivité chez les individus avec un TSA. **Méthodes :** 52 participants ont été sélectionnés dans la cohorte multicentrique InFoR Autism. Nous avons effectué une analyse d'agrégation avec la méthode de Hill et Smith et une analyse de partitionnement de données avec la méthode des K-médoides. **Résultats :** Nous avons retrouvé une agrégation de l'anxiété, de la dépression, de l'agressivité et d'une faible part d'irritabilité. Le partitionnement était optimal pour 2 groupes qui comportaient 20 et 32 sujets. Le premier groupe présentait de hauts niveaux d'irritabilité, de léthargie et d'hyperactivités ainsi qu'une forte expressivité des symptômes autistiques. La représentation des groupes dans l'espace formé par les axes de l'analyse de Hill et Smith suggèrent que le deuxième groupe pourrait se scinder en un groupe sans perturbations émotionnelles et en un groupe avec de hauts niveaux d'anxiété et de dépression. **Conclusion :** Chez les individus avec un TSA, nous avons identifié un groupe exprimant simultanément l'irritabilité, l'hyperactivité et la léthargie et un groupe probable présentant de l'anxiété et de la dépression. Ces éléments devraient encourager la réflexion sur les troubles anxieux et de l'humeur chez les sujets ayant un trouble neuro-développemental et ouvrir de nouvelles voies aux approches thérapeutiques.

Mots clefs :

Trouble du spectre de l'autisme, dépression, anxiété, irritabilité, agressivité, recouvrement

Abstract:

Introduction: Mood and anxious disorders have high rates in individuals with autism spectrum disorder (ASD) and are the principal reason for introduction of pharmacological treatment. The aim of our study is to explore the overlap between depression, anxiety, irritability and aggressiveness symptoms in subjects with ASD. **Method:** 52 participants were selected from the InFoR Autism study, a French multi-centric cohort. Data were explored with an analysis of aggregation, the analysis of Hill and Smith, and a cluster analysis of K-medoid type. **Results:** We found an aggregation of anxiety, depression and aggressive behaviors with a weak part of irritability. Cluster analysis was maximized for two groups which included 20 and 32 subjects respectively. First group present high levels of irritability, lethargy and hyperactivity and high expression of autism core symptoms. Projection of groups on Hill and Smith analysis axis suggest splitting the second group to a subgroup with no emotional disruption and a subgroup with high levels of anxiety and depression. **Conclusion:** In subjects with ASD, we identified a group expressing simultaneous irritability, hyperactivity and lethargy and a possible group showing anxiety and depression. It should encourage reflexions about how thinking mood and anxious disorders in subjects with a disrupted neurodevelopment and open new ways to therapeutics.

Key words:

Autism spectrum disorder, depression, anxiety, irritability, aggressiveness, overlap

Travail effectué au Centre Ressources Autisme Aquitaine

Pôle universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Chef de pôle : Pr Manuel Bouvard
Responsable : Dr Anouck Amestoy, Centre Hospitalier Charles Perrens
121 rue de la Béchade - CS 81285, 33076 Bordeaux Cedex

François A.M. Jean

Perturbations Émotionnelles et Trouble du Spectre de l'Autisme

Mémoire DES de Psychiatrie - Année 2017